

Escuela Normal “Miguel F. Martínez”
Centenaria y Benemérita

El karaoke como estrategia didáctica para mejorar la lectura

Informe de prácticas profesionales como opción para obtener el título de
Licenciada en Educación Primaria

Presenta

Saraí Tamayo Contreras

Monterrey, N.L. México

Julio 2023

Dedicatoria

A mis **alumnos** por hacerme saber la maestra que soy y lo mucho que puedo lograr a ser.

Tabla de contenido

I.	Introducción	1
II.	Plan de acción	7
A.	Contexto escolar	7
B.	Diagnóstico	9
C.	Focalización del problema	14
D.	Propósitos del Plan de acción	15
E.	Revisión teórica	17
1.	Planes y programas: Aprendizajes Clave	17
2.	Los niños de tercer grado	25
3.	Tema de estudio	30
4.	Competencias para favorecer en el niño y el docente	35
F.	Plan de Acción	41
III.	Desarrollo, reflexión y evaluación de la propuesta de mejora	49
A.	Organización de contenidos	49
B.	Secuencias de actividades	54
C.	Materiales curriculares	66
D.	Organización social	71
E.	Relaciones interactivas	72

F. Espacio y tiempo	76
G. Evaluación de la propuesta de mejora	78
IV. Conclusiones y recomendaciones	86

Referencias

Anexos

I. Introducción

El presente informe tiene como objetivo llevar a cabo la implementación de una estrategia didáctica poco convencional, que es *El karaoke como estrategia didáctica para mejorar la lectura*, ya que se consideró que a través de este los alumnos podrían llegar a obtener una mejora en su proceso de lectura, tomando en cuenta que deberían leerlo y comprender lo que se expresa. Considero que es necesario entender que este proyecto está basado en mi área de oportunidad *Colabora con diversos actores para generar proyectos innovadores de impacto social*, ya que el enfoque de mi Plan de Acción fue innovador y pocas veces visto siendo esta competencia la razón de mi motivación a la aplicación.

Comenzaré explicando cómo se detectó el problema al que se pretende dar solución, comienzo con los inicios del Ciclo Escolar 2022-2023. Mismo donde se descubrió en una primaria de sistema federal, ubicada en la ciudad de Guadalupe, Nuevo León, México; lugar donde fueron realizadas mis prácticas profesionales para la Licenciatura en Educación Primaria. La problemática detectada fue el rezago en la lectura, debido a que muchos de los alumnos tenían problemas para leer el examen por su propia cuenta y fue necesario que la maestra docente se los leyera para tener una mejor comprensión del mismo.

Partiendo de este diagnóstico, yo realicé una prueba estandarizada de Palabras Leídas por Minuto, donde me di cuenta que muchos de mis alumnos tenían un atraso bastante notable en cómo deberían de leer en un minuto. Con base en esto, se pretende realizar una gráfica que me ayude a visualizar de mejor forma cuántos alumnos tienen mayor área de oportunidad. Para esto, se debe considerar que no todos los alumnos trabajan de la misma forma y que unos tienen más seguridad que otros, lo que les puede ayudar a la mejora del desarrollo de lectura que es en lo que me estoy basando.

La estrategia lúdica que yo seleccioné fue la de realizar un karaoke, donde los alumnos comenzarán leyendo una serie de imágenes que les permitan descifrar qué es lo que quiere decir la canción, qué es lo que nos está dando a entender la canción y cómo la interpretamos, así como el leer canciones que sus compañeros de grado escriban. Utilicé dicha actividad didáctica para permitir que los alumnos aprendan una canción a través de diversos procesos cognitivos por los que deberían haber pasado con anterioridad.

Durante cada una de las sesiones de mi plan de acción, desarrollé confianza en los alumnos para que entiendan que está bien cometer errores, que no somos perfectos y de ellos podemos adquirir más conocimientos; de esta forma creé un ambiente de aprendizaje que sea favorable para que los alumnos tengan una mejor construcción de sus propios saberes con base en la guía del docente. Este informe fue llevado a cabo a través del aprendizaje significativo y aprendizaje basado en el juego, debido a que ellos ven el karaoke más como una manera de divertirse escuchando música y no del proceso tedioso que en muchas de las ocasiones resulta leer.

Por otro lado, esta estrategia lúdica traerá consigo diversos beneficios a mi práctica docente ya que dentro de ella está la implementación del juego durante algunas presentaciones y al dar a conocer el karaoke además de que son actividades que muestran el interés y gustos de los estudiantes, siendo este un beneficio para poder adquirir el conocimiento a través de actividades más dinámicas que lo curricular y convencional. Además, trae una mejor utilidad para docentes que quieran implementar actividades más dinámicas y lúdicas para la hora de trabajar la lectura con sus alumnos. Esto es debido a que se puede adaptar la complejidad según el nivel.

En el Capítulo I llamado Introducción, daré una breve explicación a lo que se pretendí trabajar y abordar a lo largo de todo el documento, enfocándome en la estrategia principal como es la lectura y el karaoke. Por consiguiente, en el Capítulo II titulado Plan de Acción, tomé en cuenta muchos factores para poder llevar a cabo la aplicación de un Plan de Acción, donde se abordará el contexto escolar que tiene la escuela, el salón de clases, así como las interacciones con los alumnos y maestros; después se trabaja el diagnóstico el cual parte de lo que los alumnos sabían, cómo lo realizaban y cuál era el área de oportunidad que se detectó.

Añadiendo a esto, está la focalización del problema, siendo este un apartado donde como docente busqué en qué apartado del Plan de Estudios 2017 se ubicaban los aprendizajes esperados que iba a trabajar para mi intervención; después establecí cuáles fueron los propósitos del mismo y cuál es la objetivo que esperé alcanzar al finalizar mi Plan de Acción. Una vez terminados estos apartados, me introduje en la revisión teórica, cuyo propósito es el de permitirme como docente obtener todo lo básico para defender las sesiones planeadas, desde el plan y programas, pasando por los alumnos de mi grado, que en este caso fue tercero, abordando el tema de estudio y terminando en las competencias que debía de favor favorecer tanto alumnos como docente.

El último apartado del Capítulo II es describir cada una de las ocho sesiones que se planearon para la primera intervención, donde mencioné desde preguntas introductorias que hicieron a los alumnos analizar mejor, hasta preguntas metacognitivas que permitían a los estudiantes a reflexionar sobre lo que estaban haciendo. También indiqué cómo se trabajaron las presentaciones dentro de las clases y cómo estas han ayudado a la mejora de su lectura. Además, aquí mismo plasmé cómo es que las clases fueron evaluadas.

En vista de los resultados obtenidos durante la primera intervención, pude inferir la necesidad de una segunda intervención, donde los alumnos puedan comprender de todo el aprendizaje esperado con el que estuvimos trabajando a lo largo de todo el Plan de Acción. En vista de que los alumnos me supieron leer, pero no estaban comprendiendo lo que decían; por lo que opté realizar planes donde los alumnos me dijeran y explicaran qué es lo que están leyendo y cuál es el fin de cada una de las canciones, qué es lo que expresan, de esta forma pude ver las diferentes formas de interpretar un mismo texto

En el Capítulo III cuyo nombre es Desarrollo, reflexión y evaluación de la propuesta de mejora menciono cómo fue llevado a cabo el desarrollo, la reflexión y la evaluación de mi Plan de Acción como propuesta de mejora. Comenzando por cómo ordené los contenidos, cuáles fueron de mayor relevancia y cómo fueron abordados dentro de mis clases; después de las secuencias de actividades las cuales están estructuradas para poder llegar al logro de los propósitos, desde un principio hasta un final. Además, se realizará un análisis de todo lo realizado para saber cómo las secuencias ayudan a aportar pistas sobre la construcción del conocimiento.

Mencioné los materiales curriculares donde se establecen todas aquellas herramientas lúdicas que ayudaron a que las clases fueran más emocionantes para los alumnos, así como todo recurso que se utilizó, desde una computadora hasta una bocina, tanto como la razón por la que son utilizados; la organización social cómo se llevan los alumnos, cómo es que se organizaban en las clases; las relaciones interactivas, es donde mencioné cómo fue la interacción entre alumno-alumno, maestro-maestro y maestro alumno; el espacio tiempo, contemplando los lugares que existen dentro de la institución, así como los que utilicé al momento de llevar a cabo mis sesiones.

Para finalizar con el Capítulo III, mencioné la evaluación de la propuesta de mejora, donde di a conocer cuáles fueron los aciertos que tuve, cómo traté con los niños que requerían atención diferenciada, qué tipo de técnicas e instrumentos de evaluación fueron los que usé para llevar a cabo una evaluación tanto cualitativa como cuantitativa, de esta forma logré conocer las áreas de oportunidad que los alumnos han destacado así como sus fortalezas y, no sólo de ellos mismos, sino también mías porque me han permitido conocer cómo voy a mejorar en mi práctica docente a partir de una propuesta previamente establecida.

Por último, en el Capítulo IV el cual es Conclusiones y recomendaciones, mencioné todas aquellas mejoras que me gustaría agregar a mi propuesta de intervención, mejorando mi práctica, el proyecto elaborado y cómo este proyecto me ha servido para lograr un progreso en los estudiantes, en su forma de leer. A partir de esto y junto con los resultados de las Palabras Leídas por Minuto que presenté en el diagnóstico, pude elaborar una gráfica que me permitió ver el avance que han tenido mis estudiantes antes y después de mi Plan de Acción, obteniendo resultados favorables en la mayoría de mis estudiantes.

También se encuentra el apartado de Referencias, donde podemos visualizar todos aquellos libros, sitios, documentos digitales que utilicé dentro de mi informe para poderlo enriquecer. Considero que, a lo largo de dicho documento, el autor que me ayudó más a sustentar y explicar una variedad de temas y apartados fue la Secretaría de Educación Pública (SEP), no sólo en el plan de estudios, sino en todos los documentos que han sido creados y elaborados para que nosotros, como docentes, tengamos una mejora de nuestra práctica. Este autor fue mencionado desde cómo fue el diagnóstico, cómo se conforma la materia, los principios, los tipos de evaluación a ser tomados en cuenta.

Por último, encontramos los Anexos, donde ponemos todas aquellas imágenes, referencias fotográficas, tablas del Plan de Acción, así como las planeaciones que fueron utilizadas junto a sus instrumentos de evaluación o indicadores, así como los materiales que fueron utilizados tanto por los alumnos como por mí como su maestra docente. Creo que es muy importante tomar en cuenta que los anexos nos ayudan a tener una mejor visualización de lo que se realizó tanto previo como durante el Plan de Acción validado.

II. Plan de acción

A. Contexto escolar

Es necesario reconocer qué es el contexto escolar, así como los factores que se involucran dentro del mismo para comenzar a explicar el contexto escolar propio. A partir de lo que nos explica López, L. (2016), se puede definir contexto educativo como diversos elementos que ayudan a favorecer o a obstaculizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de los educandos; pueden ser la localidad, la cultura, la población, la situación geográfica, recursos, nivel de aprendizaje de la comunidad, así como la diversidad del alumnado.

Conocer el contexto en el que voy a trabajar me ayudará a adaptarnos a una forma de trabajo previamente establecida, con mis compañeros, directivo y otro personal participante. La escuela primaria “Profr. Matías Moreno” con clave de centro de trabajo 10DPR0194Z forma parte del sistema federal, es perteneciente a la zona 9 y región 3, es donde fui asignada para realizar mis prácticas profesionales durante mi último año dentro de la normal. Está ubicada en el municipio de Guadalupe, Nuevo León en la calle Central #601, Colonia Mirasol.

El plantel educativo cuenta con cuatro edificios y una nave dentro de la plaza cívica, el principal, que está dividido en dos partes, entrando, a la derecha se encuentra la dirección, del lado izquierdo se encuentran los baños. Una vez pasado el primer edificio, se encuentra la plaza cívica con respectiva nave y, del lado derecho, se encuentra el segundo edificio que son salones, detrás del segundo edificio encontramos el cuarto, mientras que del lado izquierdo podemos encontrar unos escalones que bajan y te guían por un camino hacia el tercer edificio con dos salones más. Terminando el cuarto edificio se encuentra el estacionamiento.

La escuela cuenta con seis maestros los cuales son asignados uno a cada grado, además de un maestro normalista por cada grupo, tiene maestra de apoyo, profesor de educación física, director interino. Fui asignada a 3° “A” donde hay 14 alumnos, 11 niños y tres niñas, donde todos se conocen puesto que el ciclo escolar anterior estuvieron todos juntos, a excepción de dos niñas que llegaron de nuevo ingreso.

El salón de clases que tengo en tercer grado cuenta con cuatro focos grandes que hacen que se tenga mucha iluminación, así como hay ventanas largas horizontalmente en dos de las paredes del salón, lo que hace que entre aún más luz al salón. Por otro lado, el salón está todo decorando, contando con un abecedario, tablas de multiplicar, el reglamento del salón, decoración de acuerdo al trimestre en el que estamos, hay un mural para los cumpleaños del mes.

La maestra titular ha creado un ambiente de confianza con los alumnos, esto se puede observar al momento en que ellos tienen alguna situación se la hacen saber para sentirse escuchados. En otra instancia, en el ámbito educativo, se guía a partir de las planeaciones que hace mensualmente y también de los temas que vienen en el libro. Normalmente las horas lectivas deberían durar 50 minutos, sin embargo, en el grupo hay muchos alumnos que no saben leer y necesitan de más tiempo para poder realizar una actividad.

La relación que tengo con los alumnos es de respeto, ellos se dirigen a mí como si fuera una maestra titular y en cada comentario que me hacen muestra que tienen confianza en lo que yo les pueda ayudar. Mientras que mi relación con la maestra titular es de confianza, ella me explica lo que tengo que hacer y se ofrece a ayudarme en cualquier duda que yo llegue a obtener, así mismo, tengo la confianza en ella de expresar mis dudas y apoyarme en ella en los temas que estamos viendo con los alumnos.

La relación que la maestra titular tiene con los padres de familia inspira confianza, ya que les da el momento para expresarse y les da a entender que cada que necesiten pueden presentarse a la escuela, sin embargo, hay diferencias con algunas mamás que no se presentan o no prestan atención a lo que necesitan sus hijos, por lo tanto, no hay comunicación. Por otro lado, la relación que yo tengo con los papás y las mamás de los alumnos es de respeto, ya que ellos entienden que soy una maestra más frente a grupo y, además, soy quien se encarga de enviar los mensajes al grupo de WhatsApp de lo que se necesita para el siguiente día.

B. Diagnóstico

Para tener un diagnóstico es necesario saber cuáles son las áreas de oportunidad que se presenta en los alumnos que se están analizando, esto se puede realizar a partir de que nosotros, como docentes, llevemos a cabo actividades que permitan una mejor comprensión de lo que están atravesando o estudiando cada uno de los alumnos. Para Hernández, J. (2019) “un análisis del diagnóstico pedagógico como uno de los elementos fundamentales para la elaboración de la planeación didáctica y la intervención docente” (pág. 1). Creo necesario aplicar el diagnóstico debido a que los docentes nos basamos en estos para poder crear una planeación mejorada y adaptada a cada educando según el nivel de aprendizaje que estos tengan dentro de la memoria.

En primera instancia, hablaré sobre cómo me di cuenta del área de oportunidad que presentaban los alumnos de mi salón. Al inicio del ciclo escolar, se aplicaron los exámenes de diagnóstico, mismos que, para la edad que tiene un niño de tercer grado, debían leer por su cuenta para responder cada uno de los reactivos, pero la maestra, al ya conocerlos, optó por leerles las preguntas una por una, de forma que ninguno de ellos se fuera quedando atrás a la hora de resolver su examen.

A partir de ahí, comencé a pensar que podía ser un área de oportunidad trabajar, debido a que considero que desde todas las jornadas por las que he atravesado, siempre ha existido esta problemática relacionada a la lectura y su comprensión, por lo cual considero que este ciclo escolar, es una buena idea a mejorar. Tomando como uno de los instrumentos de diagnóstico el diario del normalista donde se mencionan los momentos en los que el alumno estuvo presentando dicha problemática con base en el inicio de las clases.

En segunda instancia, comenzaré explicando lo importante que es la lectura en los alumnos, tomando en cuenta primeramente que es necesaria para toda nuestra vida cotidianamente, en un documento encontré que, según Fernández, E. (2016) la lectura es vital en la vida de los niños porque permite que estos desarrollen habilidades de lenguaje, hay un enriquecimiento de su cultura, crea un desarrollo en su capacidad de concentración y memoria, además es muy útil para la imaginación. Con esto entendemos que, los educandos, aprenderán a leer y con esta acción desarrollarán la memoria, así como un manejo de la imaginación.

Para realizar otra parte del diagnóstico de mis alumnos, reflexioné sobre cómo podía tomar como base el nivel de lectura en el que se encuentran. Por lo que supe que sería necesario utilizar los Estándares Nacionales de Habilidad Lectora implementado por la Secretaría de Educación Pública (2014), orientada a conocer cuál es la velocidad y habilidad lectora que tienen los alumnos según el grado de primaria o secundaria con sus respectivas palabras por minuto (PPM). En dichos estándares, yo me orienté a utilizar los que son necesarios para el grado de tercero, donde los alumnos deberían de leer entre 85 a 99 palabras por minuto, es aquí donde se espera que todos los estudiantes se acerquen a los niveles esperados que están establecidos (Anexo 1) para lograr una lectura fluida donde al mismo tiempo sea entendida.

Como podemos observar en la Figura 1, son solo una alumna de los que están en el grupo los que se encuentran en un nivel avanzado, mientras que el resto del grupo se encuentra por debajo de los estándares establecidos por la SEP. En el aula, hay seis alumnos que leen menos de 20 palabras por minuto, por lo que será necesario poner más énfasis en su nivelación al nivel que deberían ir, ya que estos alumnos leen, en su mayoría, silabeando y no comprenden lo que están leyendo.

Figura 1

Resultados diagnósticos sobre la habilidad y velocidad lectora.

Nota: elaboración propia.

Los otros nueve alumnos, leen más palabras, sin embargo, no alcanzan el nivel de 85 a 99 palabras por minuto en el que deberían estar, aunque el trabajo con ellos será más sencillo que con los siete anteriores, ya que las palabras que alcanzan a leer en un minuto van más arriba de las 30. En este segmento de alumnos, tenemos dos que están entre 15 palabras para alcanzar el nivel deseado en alumnos de tercer grado según la tabla de Estándares Nacionales de Habilidad Lectora elaborada por la Secretaria de Educación Pública.

A partir de esta parte del estudio, considero que es necesario presentar por qué los alumnos llevan diferentes ritmos de los que están aprendiendo dentro del salón de clases. Para E-Learning (2021) los ritmos de aprendizaje se representan a partir de la velocidad de cómo aprende una persona, teniendo como influencia la capacidad, sus habilidades y las aptitudes que cada alumno o estudiante posee dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, que se da en el aula. Por eso es necesario comprender que los alumnos van a un diferente ritmo de adquisición de lectura el cual siempre será necesario tomar en cuenta para poder partir a partir con más sustento hacia el alumnado.

Durante este ciclo escolar que estaré practicando, considero muy importante las competencias tanto profesionales como genéricas del perfil de egreso para nosotros los docentes que estamos cursando la licenciatura con el plan de estudios 2018. Para yo comentar sobre las competencias en las que considero que tengo áreas de oportunidad y fortalezas, es necesario conocer qué es una competencia, Argudín, Y. (2013) nos plantea que es el “saber pensar, saber desempeñar, saber interpretar, saber actuar en diferentes escenarios, desde sí y para los demás dentro de un contexto determinado” (pág.3)

Durante las sesiones que he tenido de asesorías para la elaboración del informe de prácticas, se nos brindó un instrumento de autoevaluación con base en las competencias genéricas y profesionales que establece el programa de estudios 2018. A partir de esta tabla brindada como instrumento, pude evaluar mi práctica reflexionando acerca de los procesos que, si presento dentro del salón de clases, valorando cuáles son mis áreas de oportunidad, así como mis fortalezas las cuales considero que son necesarias trabajar en mí para mejorar mi práctica. Esto será necesario durante la realización y aplicación de sesiones para la mejora de esta habilidad.

Comenzaré hablando sobre las competencias genéricas donde considero que tengo áreas de oportunidad que me permitirán mejorar mi práctica docente, las cuales son: Colabora con diversos actores para generar proyectos innovadores de impacto social y educativo; y Aplica habilidades lingüísticas y comunicativas en diversos contextos. Considerando que dentro de mis planeaciones me hace falta que los proyectos que realizan los alumnos tengan un impacto social dentro de la escuela pero que al mismo tiempo les permitan aprender y desarrollar su habilidad comunicativa.

Por otro lado, dentro de las competencias genéricas reflexioné sobre cuáles son mis fortalezas y llegué a la conclusión de que son las siguientes: Soluciona problemas y toma decisiones utilizando su pensamiento crítico y creativo; Aprende de manera autónoma y muestra iniciativa para autorregularse y fortalecer su desarrollo personal; y utiliza las tecnologías de la información y comunicación de manera crítica. En mi práctica docente he desarrollado el hecho de que mis alumnos tengan un pensamiento reflexivo y crítico, tomando en cuenta que todo lo que aprenden es de ellos y para ellos.

Dentro de las competencias profesionales, encuentro algunas en las que presento áreas de oportunidad, tomé en cuenta sus características, empiezo con: Detecta los procesos de aprendizaje de sus alumnos para favorecer el desarrollo cognitivo y socioemocional, ya que considero que no estoy enfocando del todo las necesidades de los alumnos en todas mis planeaciones, por lo tanto, no estoy respetando los procesos de desarrollo y aprendizaje individuales que deben tener los estudiantes del nivel educativo en el que estoy impartiendo mis prácticas. Partiendo de esto, considero que es un punto necesario para lograr entender que los educandos puedan reconocer que están siendo tomados en cuenta a la hora de realizar sus actividades y con esto logren adquirir los conocimientos.

Una de las competencias profesionales que son parte de mis fortalezas es la de Colabora con la comunidad escolar, padres de familia, autoridades y docentes, en la toma de decisiones y en el desarrollo de alternativas de solución a problemáticas socioeducativas; con esto considero que realizamos actividades a nivel escuela donde incluimos a los maestros de todos los grados, así como al director y al supervisor. Siendo todos los anteriores los que participan y nos ayudan a llevar a cabo estrategias lúdicas de aprendizaje de diversos temas, como lo hemos hecho en un mural y una feria tipo rally.

C. Focalización del problema

La focalización del problema me permitirá conocer y alcanzar un proceso que nos ayuda a realizar que una problemática sea resuelta manera más fácil. Con este apartado, buscaré conocer más las necesidades que enfrenta mi grupo de práctica, de manera que conoceré a qué ámbito y estructura del plan de estudios pertenece dicha problemática. Además, un primer acercamiento a la focalización se dio a partir del examen diagnóstico que se aplicó al inicio del ciclo escolar al grupo, que me permitió ver por encima lo que estaba sucediendo con respecto a la lectura.

Durante los casi dos meses de práctica que llevo asistiendo a la escuela primaria, me pude percatar de la necesidad tan destacable que presentaban los alumnos, que fue la lectura y la escritura, sin embargo, me enfoqué más en la lectura ya que si los alumnos no adquieren esta habilidad, no pueden realizar su propia producción de textos escritos, ni realizar dictados e incluso, en algunos casos, escribir su nombre. Por lo que me pareció muy importante enfocarme en esta área de oportunidad que presenta la mayor parte del grupo, siempre tomando en cuenta que es la mayoría la que se encuentra en esta situación y será importante conocer su mejora a partir de lo que ya conoce.

En Aprendizajes Clave para una Educación Integral, Lengua Materna. Español, está dividida, por ámbitos, prácticas sociales del lenguaje y aprendizajes esperados. Para encontrar en la ubicación de la necesidad que presentan los alumnos, consulté dicho plan, percatándome que la lectura entraba en el ámbito de literatura. En este apartado del programa de Lengua Materna en la búsqueda de los ámbitos, encontramos que la práctica social del lenguaje que más se acerca a lo establecido en mi Plan de Acción (Anexo 2) sería la de “Lee y escucha canciones y poemas”, teniendo como aprendizaje esperado “entona y comparte canciones infantiles”.

Por otro lado, la SEP (2017) dentro de Aprendizajes Clave, en el apartado de Lengua Materna. Español, encontré que en prácticas del lenguaje la lectura es una habilidad que se da a partir del desenvolvimiento de conocimientos, en esa misma línea de acciones que hacen que el alumno quede inmerso en el uso del lenguaje. De esta forma, se pretende que las prácticas de lectura se contextualicen en lo que están viviendo los alumnos de acuerdo a su entorno, empezando a partir de la adquisición del lenguaje informal. Yo focalicé mi problemática con un karaoke donde ellos tienen que aprender a partir del canto de diferentes canciones.

D. Propósitos del Plan de acción

Para comenzar con el Plan de Acción, es necesario comprender que este tiene propósitos los cuales deben ser expresados para comprender a qué aprendizaje queremos que nuestros alumnos lleguen dentro de determinadas actividades, que han sido o serán aplicadas. Por lo que el autor Salcedo, H. (2011) menciona que los propósitos son aquellos que “traducen aspiraciones o intenciones que pueden ser muy interesantes y que seguramente expresen la necesidad de que el alumno adquiera determinados conocimientos, habilidades, actitudes y/o destrezas” (pág.117).

Comenzaré explicando qué es lo que pretendo llegar con mi Plan de Acción basado en las necesidades y gustos de los alumnos que se obtuvieron a partir de la realización de un diagnóstico. Es así como, reconocer la importancia de establecer mi necesidad dentro de un ámbito de la asignatura Lengua Materna. Español, que en este caso se aplica en el de literatura, ayudará a que este responda a las necesidades académicas de déficit de lectura que presentan la mayoría.

Una vez que haya entendido las necesidades que presenta mi grupo, así como el ámbito, la práctica social del lenguaje y el aprendizaje esperado que pondré en práctica dentro del objetivo que deseo alcanzar, es necesario reconocer que hay propósitos a los que queremos llegar a partir del objetivo que establecimos para realizarlo. Se dará inicio a partir del diseño del Plan de Acción, dándole nombre a este, mencionando su práctica social del lenguaje; aplicándolo partiendo del aprendizaje esperado y terminando con la valoración de los resultados que se obtuvieron durante toda la aplicación. Por lo tanto, los propósitos son:

1. Diseñar el Plan de Acción “¡Vamos todos a cantar!”, aplicando los conocimientos adquiridos previamente y gustos de los alumnos, a través de la práctica social del lenguaje “Lectura y escucha de poemas y canciones”, de forma que se respeten y evalúen tanto sus necesidades académicas como su habilidad para adquirir la lectura como parte de su vida cotidiana.

2. Aplicar de una manera crítica el Plan de Acción “¡Vamos todos a cantar!”, con el objetivo de lograr los aprendizajes esperados de “Entona y comparte canciones infantiles”, de esta forma se espera contribuir al desarrollo de las prácticas de lectura inmersas en el objetivo de que los alumnos aprendan en situaciones contextualizadas y a partir de un lenguaje informal.

3. Valorar de manera reflexiva los resultados obtenidos del Plan de Acción “¡Vamos todos a cantar!” con la finalidad de llegar al logro del aprendizaje esperado de “Entona y comparte canciones infantiles” a partir de la práctica social del lenguaje “Lectura y escucha de poemas y canciones”, reconociendo la importancia que tienen los alumnos de adquirir competencias comunicativas que los ayuden a desenvolverse en sociedad.

E. Revisión teórica

1. Planes y programas: Aprendizajes Clave

Para comenzar con el aprendizaje de la lectura es necesario tomar en cuenta los planes y programas de tercer grado que se encuentran activos en el momento, de forma que podamos guiarnos sobre en qué etapa es importante empezar este proceso. El plan y programa que está vigente en este ciclo escolar es el de Aprendizajes Clave para la Educación Integral.

Puedo comenzar por hablar de lo que es el programa actual, cómo se conforma y cuál es la finalidad del mismo dentro de la educación en general, recordando que sólo tomaré como propio aquello que incluya los temas o reflexiones relacionadas a mi tema de estudio. Este se llama Aprendizajes Clave y la SEP (2017) plantea que “el mejoramiento de la educación es un desafío cuya solución requiere la participación de todos y que un modelo educativo tiene que conformarse como una política de Estado” (pág. 13).

Dentro del último mencionado, programas de estudios de la educación básica, hay diversos apartados, se comienza hablando de organización y estructura de los programas y después viene un índice. Donde se desglosan cinco puntos: el campo de formación académica, donde se encuentra Lengua Materna. Español, siendo esta la materia en la que mantendré el enfoque pues es a partir de ella donde se presenta el área de oportunidad; después de estos, encontramos las Áreas de desarrollo personal y social.

En el currículo encontré un apartado que se llama ¿Cómo y con quién se aprende? La pedagogía, encontrando un punto que es de suma importancia mencionar, los principios pedagógicos que la SEP (2017) creó con la finalidad de que nosotros como maestros hagamos un cambio dentro de nuestra práctica docente y llevemos a cabo el papel requerido dentro del proceso educativo, esto con la finalidad de poder poner en marcha los objetivos ya establecidos. A partir de lo previamente mencionado, es necesario comprender que los principios pedagógicos son de suma importancia porque son los que rigen la práctica educativa, no es posible que llevemos a cabo una planeación sin tomar en cuenta estos puntos.

Cada uno de estos puntos serán necesarios para la mejora de la práctica educativa para mi formación docente, de manera que estos serán relacionados con base en cómo estoy llevando a cabo mis clases dentro de la escuela primaria. El principio que lleva por nombre *Poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo*, siempre trato de favorecer que los alumnos se encarguen de aprender a su forma a través de diversas actividades y preguntas que los lleven a que se den cuenta de lo que están realizando y por qué lo hacen de esa forma.

Tomando como siguiente principio el de *Tener en cuenta los saberes previos del estudiante*, es algo que siempre tengo presente al iniciar mis clases, pues en mis planeaciones siempre inicio planteándoles preguntas donde yo me pueda dar cuenta qué saben y cómo es que lo aprendieron, para así guiarlos en el nuevo contenido que veremos; *Ofrecer acompañamiento al aprendizaje*, encuentro formas en las que los alumnos siempre tengan una guía que les proporcione andamios, que se sientan acompañados en todo momento durante su forma de aprender y de adquirir saberes nuevos, eliminando de esta forma las barreras de aprendizaje que puedan existir.

Por otro lado, *Conocer los intereses de los estudiantes* es de suma importancia dentro de la práctica docente, yo la he implementado a partir de una encuesta que les apliqué a los alumnos donde mostraba que era lo que les gustaba, con esto me basé para realizar las actividades, percatándome que a los niños les gusta mucho escuchar música, que es de donde surgió la idea de mi Plan de Acción. Tenemos también la de *Estimular la motivación intrínseca del alumno*, donde me he percatado que los alumnos me preguntan para saber más a partir de actividades lúdicas que he aplicado dentro de mis clases, donde ellos son los que se motivan a sí mismos.

Continúo con el principio de *Reconocer la naturaleza social del conocimiento*, creo que es un principio en el que tengo área de oportunidad, puesto que, aunque mis alumnos trabajan en equipo, no reconocen que dentro de este tipo de actividades también aprenden, no sólo del tema que están viendo sino de sus compañeros también. El siguiente principio que lleva por título *Propiciar el aprendizaje situado*, donde tomo en cuenta la realidad de su contexto para definir cuáles son las características que debo incluir en las problematizaciones planteadas en cada actividad adecuo los problemas al contexto de los niños.

Con el principio de *Entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje*, es aplicada en mi práctica a partir de diferentes instrumentos de evaluación que trabajo dentro de las sesiones, entendiendo que cada instrumento me ayudará a mejorar la práctica. Iniciando con *Modelar el aprendizaje*, aprendo junto con los estudiantes, puesto que antes de dar mis clases me informo sobre lo que veremos y qué puedo cambiar para mejorar mi práctica. Es trabajo del maestro hacer investigaciones, mejoras de la práctica y actualizar cada una de las estrategias siempre y cuando se esté considerando lo que los alumnos quieran aprender.

Valorar el aprendizaje informal, durante mis sesiones, permito que cada estudiante aprenda a su manera y de la forma que ellos les parezcan más conveniente, siempre y cuando lleguen al resultado esperado. Muchas veces los docentes quieren que los alumnos hagan las formas de un solo método dejando de lado que todos aprenden diferente. *Promover la interdisciplina* la relación que pongo entre los temas es otra área de oportunidad a trabajar, por ejemplo, hay veces que en español se necesita exponer de un tema científico y lo vínculo con temas que se están tratando en ciencias naturales. En el caso del Plan de Acción, estaré vinculando la asignatura de lengua materna con el área de desarrollo de artes.

A partir de *Favorecer la cultura del aprendizaje*, establezco que comencé de que le comento a mis alumnos que no tengan miedo a equivocarse porque de eso aprendemos, además de que les digo que, si en dado caso no me entienden a mí, pueden pedir a uno de sus compañeros que les explique la actividad o el trabajo a realizar, pero siempre trato de que haya movimiento de los saberes entre ellos. Para el principio de *Apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje*, yo sé que en mi grupo tengo muchos alumnos que no saben leer, por lo tanto, es necesario que entre ellos se apoyen o busquen estrategias para incluir a todos.

Tenemos también el principio de *Usar la disciplina como apoyo al aprendizaje*, con la que procuro que en mis clases siempre exista un ambiente de seguridad y saberes, cuando trabajan individual, en binas, en equipo, siempre procuro que los comentarios, opiniones e ideas de los alumnos sean respetados, escuchados y tomados en cuenta para realizar las actividades. A partir de estos cuatro principios pedagógicos es que como docentes nos debemos regir para crear ambientes seguros de aprendizaje para nuestros alumnos, donde ellos establezcan que pueden existir errores, diversidad de pensamientos, una comunicación activa.

Los rasgos del perfil de egreso son aquellos que definen cómo debe salir un estudiante de su educación básica, sin embargo, en este apartado nos enfocaremos en los que son de educación primaria, siendo estos catalogados como logros que se adquirieron a lo largo de toda su educación. Existen diferentes rasgos del perfil de egreso, sin embargo, yo sólo me basaré en lo que corresponde a la asignatura de Lengua Materna. Español, los cuales serán la base para saber cómo poco a poco llegaré a ellos a partir del Plan de Acción que voy a aplicar durante mis prácticas profesionales.

Los rasgos del perfil de egreso de la educación primaria con base en Lengua Materna es el de Lenguaje y Comunicación, en el que se pide que los alumnos presenten una comunicación de sus sentimientos, de sucesos tanto de forma oral como escrita, esto se debería desarrollar a partir de que todos nuestros estudiantes puedan compartir sus experiencias con ellos, con sus compañeros y su comunidad, tanto fuera como dentro de la escuela primaria. Es por eso que como docentes debemos impulsar a que estos utilicen el lenguaje oral y escrito en cualquier situación que se llegue a requerir.

A partir de aquí, hablaré sobre la asignatura en la que se basa mi informe, la cual es Lengua Materna. Español, misma que antes estaba establecida con otro nombre y aunque se parezcan, son diferentes. La SEP (2017) menciona acerca de esta asignatura que “busca que desarrollen su capacidad de expresarse oralmente y que se integren a la cultura escrita mediante la apropiación del sistema convencional de escritura y las experiencias de leer, interpretar y producir diversos tipos de textos” (pág. 163). Es necesario entender que, aunque haya muchos parecidos entre lo que antes era español y ahora es lengua materna, no todos los aprendizajes esperados son abordados, sino que se les prestó más énfasis a aquello que ellos podían entender de una mejor forma y tenían más relación con su vida cotidiana.

La asignatura de la que estoy hablando, Lengua Materna. Español, cuenta con diversos propósitos, desde los que son para toda la educación básica, hasta desglosados por nivel, es decir, preescolar, primaria y secundaria. Una vez hablado de esto, comenzaré explicando cuáles son los propósitos que se tienen que trabajar dentro del nivel primaria ya que es el nivel en donde está centrada mi práctica docente. Para esto, se requiere que los alumnos se apropien de los temas, así como tengan el conocimiento de lo que son las prácticas sociales del lenguaje en diversos ámbitos, necesidades y contextos, para esto será necesario que el docente planee clases aptas y contextualizadas para que los alumnos adquieran mejor los saberes.

También se menciona que los alumnos deberán desenvolver habilidades de expresiones orales y escritas tomando en cuenta los diversos textos, así como los propósitos comunicativos. En la primaria, los alumnos deberán desarrollar un avance en los saberes convencionales para el lenguaje oral o escrito de esta forma comienzan a reflexionar sobre problemáticas de interpretación y producción textual. Por otro lado, se les pide a los educandos que desarrollen una autonomía para la interpretación y producción de textos escritos usando la lectura y escritura en función de sus propósitos para así lograr adquirir los conocimientos que se requieren para el siguiente nivel.

Además, se deberá seleccionar diversos materiales de estudio para la organización de sus saberes. A partir de esto también deberá comprender, resumir y realizar productos tanto orales como escritos de forma que tienen un apoyo para el estudio de las diversas asignaturas. Se va a considerar el análisis de la manera de organizarse, así como los elementos de contenido para el lenguaje de textos literarios de diversos géneros profundizándose en su comprensión, lectura y producción. Los estudiantes reflexionan sobre la diversidad lingüística, que existe.

Tomarán en cuenta la utilización de medios orales, escritos, electrónicos, con la finalidad de expresar las diversas experiencias, manifestando siempre el punto de vista que tienen respecto a cualquier tema. Reconoce que existe otras perspectivas e intereses que están ahí sin verse, es decir, implícitos en mensajes de los medios de comunicación que desarrollan una aceptación crítica de ellos. Siendo estos propósitos los principales que se dan en primaria.

Para este apartado de forma de trabajo, es necesario reconocer cómo se conforma la materia la SEP (2017) en el apartado Descripción de organizadores curriculares, en Aprendizajes Clave menciona que en el programa de Lengua Materna. Español está dividido en dos organizadores curriculares los cuales son ámbitos y prácticas sociales del lenguaje. Donde los ámbitos se dividen en tres los cuáles son Literatura, Estudio y Participación Social.

Dentro de la forma de trabajo del campo formativo Lengua Materna. Español, me parece interesante reconocer que existen unas orientaciones didácticas. Mismas que ayudan a realizar mejor su labor docente al momento de llevar las modalidades de trabajo. Según la SEP (2017) las orientaciones didácticas son presentadas a partir de cinco Prácticas Sociales del Lenguaje que están ubicadas dentro de cada ámbito. Con estas es necesario que trabaje contenidos de una forma que no se pierda un sentido didáctico, con base en lo que los alumnos llevarán a cabo dentro de las mismas.

Dentro de este apartado encuentro cuatro orientaciones, las actividades puntuales, que son aquellas que se realizan de una a dos veces por año; después tenemos las actividades recurrentes, se caracterizan porque se realizan de una manera repetitiva a lo largo del ciclo escolar; luego nos encontramos con los proyectos, que su temporalidad es diferente, pueden durar de una a dos semanas, según sea el largo de las mismas; por último, hallé las secuencias didácticas específicas que son las cuales abordan más la escritura.

Para finalizar con este apartado, localicé el rol del profesor el cual en todo momento es el de ser un guía, propiciar interés por las actividades, te invita a reflexionar y participar durante las horas lectivas que se tengan en la semana, te ayudará a crear un interés por conocer más allá de los saberes, además de que logra generar un mayor provecho a la hora de elaborar textos escritos que sean importantes y relevantes en el desarrollo de tu vida tanto académica como cotidiana. Debe propiciar que los alumnos generen sus propios textos y guiarlos para que cada vez lo vayan haciendo mejor, además de elaborarlos, deberán ser capaces de exponerlos frente a su grupo, otros grupos o escuela.

En las Sugerencias de Evaluación pude encontrar que se centra más allá de evaluar el producto final del proyecto, sino que también debemos tomar en cuenta las producciones intermedias y finales que nos ayudan a llegar al final de la evaluación formativa con la que evaluaremos dicho proyecto, secuencia o actividad esto se realizará con base en la práctica social del lenguaje que se encuentre. Te recomiendan que en las actividades iniciales siempre reconozcas la observación y la formulación de preguntas que se irán dando sobre las concepciones que tienen los alumnos.

Las evaluaciones finales deben ser evaluadas de manera integral y reconociendo que todas las características y recursos que fueron utilizados al momento de realizar las planeaciones de dichas actividades, proyectos o secuencias didácticas. Además, se sugiere que todo esté evaluado a partir de las técnicas de evaluación, así como los múltiples instrumentos que existen para lograr entender cuál ha sido el aprendizaje al que ha logrado llegar el estudiante según la práctica social que está siendo evaluada. Para esto es necesario reconocer todos aquellos indicadores que la componen y de donde se desglosan dichas actividades que se pretenden realizar.

2. Los niños de tercer grado

A continuación, hablaré sobre los alumnos de la escuela primaria que en mi caso son de tercer grado. Para esto, creo que es necesario comenzar a hablar sobre la importancia que tiene el desarrollo de los niños durante las etapas de educación básica. La SEP (2017) menciona que una vez que los alumnos estén en la tercera etapa, que es donde se encuentra tercer grado, de la educación primaria:

...los niños van ganando independencia respecto a los adultos. Desarrollan un sentido más profundo del bien y del mal. Comienza su percepción del futuro. Tienen mayor necesidad de ser queridos y aceptados por sus pares. Desarrollan el sentido de grupo y es momento de afianzar las habilidades de colaboración. Muestran gran potencial para desarrollar sus capacidades cognitivas (pág. 53).

Con esto me doy cuenta que los niños tienen una mejor manera de desenvolverse, lo he visto a partir de mi grupo que los estudiantes cada vez tienen más confianza con los maestros y tienen la oportunidad de expresar más sus dudas, siempre manteniendo un respeto entre ellos y nosotras como sus maestras. Además, son ellos mismos quienes sienten que deben ser aceptados por sus compañeros a la hora de estar en equipos o de pasar el recreo juntos. También entienden que es necesario que estos se desarrollen en el contexto deseado.

Sé que esto que menciona la SEP, está basado de acuerdo en el desarrollo cognitivo que tienen los estudiantes según sus edades y lo estoy vinculando mucho con mi práctica docente, debido a que sé que algunos de mis alumnos que son menores, son los que tienen mayor dificultad con la lectura, aunque tomamos en cuenta que puede variar al ser tímidos o al tener miedo a cometer algún error frente a sus compañeros, otro factor es que deberían ser una edad de entre siete y ocho años para tercero.

Sin embargo, no sólo existe lo que dice la Secretaria de Educación, existen más autores que hablan sobre la importancia que debe tener respetar tanto las etapas como las edades de los niños, puesto que en estas se definen el desarrollo psicológico tanto como cognoscitivo en el que ellos se encuentran. Para comenzar con la revisión de más autores, primero me parece esencial mencionar que el primer, y más importante, punto en el que me quiero enfocar es en el desarrollo cognitivo del estudiante, ya que, a partir de este, podemos entender cómo piensa, cuál es su esquema mental y cuáles son los pensamientos que estos tienen a cierta edad.

McLeod, S. (2022), en un artículo nos da a conocer sobre Jean Piaget un psicólogo que nos da a conocer sobre la Teoría de los Estadios del Desarrollo Cognitivo que nos habla sobre como la inteligencia de los niños van cambiando conforme van creciendo. Asimismo, nos menciona que este desarrollo va sucediendo a través de las interacciones y los eventos que ocurren a su alrededor, mismos que forman parte de las capacidades de los infantes para pasar a través de los estadios. Sin embargo, algo que el autor nos señala es que, aunque la teoría es universal, dependerá mucho de las culturas, ya que todos los alumnos pasan por las mismas etapas, pero no al mismo tiempo se encuentran en el mismo saber.

Nos menciona cuatro etapas y aunque todas son importantes porque una se conecta con la otra, nos enfocaremos en la etapa que es importante para las edades en las que se encuentran mis estudiantes, la cual lleva por nombre Operaciones Concretas y se conforma desde los siete hasta los once años de edad. En esta etapa, el alumno es capaz de realizar operaciones algorítmicas para realizar las cuentas que se le estén solicitando, así como entiende que todos a su alrededor ven el mundo de una manera diferente a cómo él lo ve y esto es totalmente válido. Cabe mencionar, que mis alumnos se encuentran la mayoría en esta etapa y a otros les falta un mayor desenvolvimiento dentro de esta área.

Esta etapa lleva ese nombre debido a que los niños de esas edades pueden pensar de una manera más lógica de manera satisfactoria o casi de esa forma, además pueden manipular material concreto o imágenes bidimensionales del mismo. Piaget consideró que, durante este estadio, los estudiantes pueden desarrollar mejor un pensamiento operacional o lógico, lo que significa que dentro de su cabeza el procesamiento de la información está más desarrollado. Para esto, es necesario que el alumno que se encuentra en este período razone sobre cosas presentes de otra forma se abruman al cometer errores si son cosas abstractas.

Por otro lado, está la autora Meece, J. (2001) que nos menciona lo siguiente con respecto al desarrollo “representa los cambios sistemáticos y sucesivos que mejoran la adaptación global del niño al ambiente. El desarrollo ... para ser considerado evolutivo debe seguir un patrón ordenado o lógico que alcanza mayor complejidad y favorece la supervivencia” (pág. 16). Lo que coincide con Piaget, ya que ambos autores nos dicen que el niño va creciendo de manera gradual y no podemos imponerlos a que aprendan algo para lo que su pensamiento no está preparado en ese momento. Dándonos a entender que todos los aprendizajes

Los cambios emocionales y sociales por los que atraviesa un niño de entre siete y ocho años, según Centers for Disease Control and Prevention CDC (2021) son aquellos que se presentan a partir de que el alumnado muestra más independencia de sus padres y familia, en donde se nota que tiene la iniciativa de pensar más a futuro, a partir de un entendimiento más allá de lo que está en su contexto o en su vida familiar. Sino en lo que hay en el mundo fuera de estos al que él pertenece y forma parte de él de forma que se desarrolla de manera correcta del entorno. También comienzan a tener más amigos y a realizar trabajos en equipo; les gusta ser aceptados por sus compañeros.

El desarrollo cognitivo, tomando en cuenta su pensamiento y razonamiento en la mayoría de los niños de siete años según MyHealth.Alberta.ca (2021) tienen un sólido sentido del tiempo, donde ellos pueden comprender todo el sentido del tiempo, segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, estaciones y, en algunas ocasiones, años. Por otro lado, comienzan a mostrar preferencias por un estilo de aprendizaje, ya sea kinestésico, experimentando con las ciencias, pueden usar las matemáticas simples a través del uso de andamios. También se consideran problemas usando el factor del tiempo.

Dentro de esto considero importante mencionar que los estudiantes en tercer grado comienzan a tener más noción del tiempo a partir de que es en el grado escolar donde el reloj es uno de los temas principales, así como las estimaciones de tiempo que han tenido. Añadiendo a lo anterior, he visto que comienzan a notarse los estilos de aprendizaje, así como las inteligencias múltiples que los alumnos comienzan a externar a través del uso de materiales concretos que los ayudan a comenzar a entender las operaciones más formales. Es decir, aquellas que tienen comienzo con la siguiente etapa de su desarrollo cognitivo.

Discovery (2020) en su documento *Facilitating the Healthy Development of Children*, el desarrollo del lenguaje se divide entre comportamientos y actividades, los primeros es cuando los niños comienzan a preguntarse, por qué, para qué. cómo, teniendo un inicio de pensamiento abstracto. Incremento del entendimiento verbal, donde el niño puede comunicarse con sus propios pensamientos de manera objetiva. Por otro lado, tenemos las actividades, que brindan oportunidades para que los niños resuelvan problemas y comiencen a tener un pensamiento crítico de lo mismo. De esta forma ellos desarrollarán una escucha de oportunidades para que los compañeros aprendan y den ideas para ir descubriendo cada vez más y mejores formas de solucionar un mismo conflicto.

En la primaria lo pude observar ya que como se mencionó previamente, todos pueden encontrarse en la misma edad, sin embargo, no todos pueden estar exactamente en ese mismo pensamiento, ya que varía el contexto en el que se desarrollan. Los alumnos de mi grupo, se encuentran en el mismo estadio, pero son muy diferentes puesto que algunos de ellos son capaces de analizar y leer las cosas de una manera muy rápida, así como comprenderlas de igual forma. Por otro lado, otros alumnos son más lentos en entender lo que leen, así como en llevar a cabo la lectura de cualquier tipo de texto, ya sea corto largo, otros están en niveles muy bajos de la misma.

Por otro lado, aterrizando las teorías en la práctica docente que estoy realizando puedo observar que los alumnos suelen adquirir el lenguaje oral a través de la comunicación entre ellos mismos. Suele ser más complicado para algunos adquirir el lenguaje escrito debido a que, en muchas ocasiones, no se saben las letras o las sílabas, o suelen confundir la grafía de la letra y es que, a partir de la pandemia por COVID-19, las condiciones de aprendizaje de los niños cambiaron un poco, si bien los estadios son universales, los alumnos van un poco atrasados en conocimiento debido a que no tuvieron una buena educación a distancia.

Chacha, K. (2020) menciona que los alumnos durante la pandemia debían ser ayudados por los padres de familia, tanto en los trabajos escolares como en el momento que debían conectarse a sus clases debido al apoyo que requieren de las herramientas tecnológicas para el grado en el que se encuentran. Con esto me gustaría resaltar que, en el caso de mi grupo, los alumnos no tenían mucha conectividad en sus clases en línea por la falta de recursos o algunos otros porque sus papás trabajan y no tenían la posibilidad de conectarse debido a la falta de apoyo de los mismo, sin embargo, algunos de ellos mencionaron que no aprendían de igual forma por computadora como lo hacían presencial, así que decidían no hacerlo.

Una vez que las escuelas se reabrieron, los alumnos venían con rezago escolar, según Mendoza, J. (2019) menciona que este concepto “denota una condición de atraso, de abandono de los estudios o de no conclusión de los mismos en los tiempos establecidos para un nivel educativo” (pág. 48). A partir de esto, entendemos que muchos de los alumnos vienen atrasados de lo que conllevó las clases en línea porque se ha visto reflejadas en las observaciones, además de la falta de ayuda de los papás, el poco interés que los estudiantes expresaban ante las clases en línea.

3. Tema de estudio

Para iniciar con los conceptos de mi tema de estudio es necesario mencionar cuál es el tema que se va a estudiar, *El karaoke como estrategia didáctica para mejorar la lectura*. Donde se abordarán temas como lo qué es el karaoke, su uso social, cómo se va a considerar estrategia de la educación dentro del presente informe, así como la tecnología será llevada a cabo dentro del Plan de Acción y su ayuda. Además, abordaremos el tema de lectura, cuyo objetivo principal es mejorar este aspecto que queremos lograr en los alumnos de tercero.

El principal punto que abordaremos es el concepto de lectura, el cual deberá ser definido, por lo tanto, según Ramírez, E. (2009) la lectura es el “acto de decodificación y comprensión, implica reducirla a un solo aspecto y soslayar su complejidad, pues al sustraerla..., no se favorece el análisis..., se limita la construcción o innovación de conocimiento al respecto” (pág. 163). Esta idea nos da a entender que sólo es decodificar letras y no entenderlas como debería, sin embargo, la lectura va más allá de sólo aprender a leer, sino que también deberán aprender a comprender lo que están decodificando a partir de todas las lecturas que están siendo presentadas en las canciones.

Cabe mencionar que la lectura también tiene otro significado, el cual, según Ramírez, C. (2013):

...no sólo se relaciona con el desciframiento de signos lingüísticos, sino también con aquellas manifestaciones de la cultura que están alrededor de las narraciones y los signos icónicos indispensables para la interacción social y la comprensión de los deseos y sentimientos que emergen en el niño (pág. 12).

Para Tovar, R. (2009) la lectura nos pueden ayudar a construir estados indagatorios, aunque existen varias, me enfocaré en las que nos ayudan a darle una tipificación de arte a lo que estamos leyendo, siendo las técnicas como la lectura semionímica, es la que se lleva a cabo dentro de un seminario, de enseñanza y aprendizaje activa que nos permite conocer los diferentes puntos de vista de las personas con las que estamos participando en el mismo, las principales lecturas de este son la epistémica, geográfica, histórica, semántica, bibliográfica, biográfica, entrevista, inéditos, staff multidisciplinario y experiencia personal.

Tomaré un enfoque en la tipología de técnicas experiencia personal, puesto que considero que los alumnos van a partir de sus experiencias con la música para poder decodificar las letras de las canciones, partiendo de iconografías, pasando por el silabeo hasta llegar a juntar las palabras y puedan leer el karaoke de manera exitosa, por lo que es necesario que a partir de sus conocimientos, gustos e intereses sean tomados en cuenta para poder realizar la actividad. Cada niño parte de una experiencia personal diferente y eso es lo que haría el seminario de la directriz seleccionada. Tomando en cuenta el interés, el estilo de aprendizaje y su experiencia contextualizada para lograr entender cuáles son los aspectos necesarios para intentar detener las barreras de aprendizaje.

Los lectores deberían ser impulsados a interesarse más por las lecturas que llevan a cabo, es por esto que se clasifican los tipos de lectores, los que empezaré por ver a partir de lo que menciona Tovar, R. (2009), precisa que hay cuatro tipos de lectores, siendo el primero aquel que son esponjas, puesto que absorben absolutamente todo lo que leen y se apropian de la información para hacerla un poco más informal; el segundo lector son aquellos que sólo retienen lo que no se necesita para comprender el tema que está siendo estudiado o leído; estos lectores tienen en mente la retención del tema a ser estudiado.

El tercero, es quien no son capaces de retener nada, pero sí de ir perdiendo el tiempo leyendo algo que no están comprendiendo y sólo van pasando la información; el último son aquellos que entienden, comprenden y sacan ventaja de absolutamente todo lo que están leyendo y cómo ayudan a que otros lectores también obtengan el mismo aprovechamiento que deben de adquirir de la lectura. Creo que, en esta fase de mi grupo de clases, los alumnos se encuentran en todos los cuatro tipos de lectores, puesto que algunos de ellos si reconocen, se apropian de la información y se la comparten a los demás, otros sólo leen sin entender qué hacen y sólo pasan páginas por pasar.

Entre los grados de tercero y cuarto de nivel primaria, los niños deben comenzar a convertirse en lectores independientes, es decir, que no deben de necesitar del profesor o de algún adulto para ir mejorando, empezando por lectura de sílabas, fonética y palabras, así como darán inicio a la comprensión, por lo que será muy necesario que como docentes trabajemos de la mano de los padres de familia para lograr que los alumnos comiencen a leer por placer, ya sea lecturas de ficción o no ficción. A partir de esto, es importante que ellos entiendan que no es de mucha relevancia qué es lo que están leyendo, sino que se enfoquen en crear ese placer por hacerlo, retándolos a leer diferentes géneros.

Lo siguiente de lo que vamos a hablar es acerca de las estrategias, dando inicio a estas a partir de lo que significa para Contreras, E. (2013) estas son laberintos que pueden ser interpretados de diferentes formas según la persona que lo esté aplicando o explicando, pero nunca se toma de la misma manera. Cada quién expresa sus estrategias según sea su necesidad y las establecen como un objetivo a alcanzar. Donde a partir de su aplicación se dan diferentes resultados y a cada persona que se encuentra implementándolas, les dan diferentes resultados según sea la forma de aplicación, así como las áreas de oportunidad que se llegan a presentar dentro de la misma estrategia.

En mi caso, la estrategia que voy a utilizar será la de un karaoke, siendo este un instrumento que según Ferrés, I. (2014) ofrece muchas formas de que este pueda ser aplicada como una estrategia didáctica que ayude a incorporar al currículo un beneficio sobre la cotidianidad de lo que es la música para los alumnos, tomando como conocimientos previos lo que saben e induciéndoles nuevas formas de aprender a través de esta estrategia. En cuyo caso, lo que van a empezar a adquirir es la lectura para que todos los alumnos de tercer grado de mi grupo sean parte del proceso evolutivo de los saberes que se quieren dar a conocer.

Para comenzar a tratar el uso del karaoke como elemento social, podemos entender que en muchas ocasiones no se utiliza como un elemento innovador que nos ayude a que los alumnos adquieran diferentes saberes según cómo se vayan planteando. Ferrés, I. (2014) nos menciona lo siguiente en su artículo “en la realidad social actual a menudo se olvida el refuerzo de las habilidades sociales y comunicativas. No se crean espacios donde se aprenda a escuchar y a tolerar los defectos” (pág. 3) entendiéndolo que la utilidad del mismo es que podamos adquirir competencias comunicativas a través de esta estrategia dentro de cualquier situación comunicativas.

Dentro del karaoke hacemos uso de diferentes recursos, de los cuales trabajaremos la música, la comunicación y el juego como parte del mismo. Para el primer elemento, es necesario que interpretemos cómo fluye la música, el ritmo y la lírica del mismo. Con esto se trabajaría durante todo el Plan de Acción. El segundo elemento nos indica que gracias al karaoke podemos comunicar lo que sentimos a través de la expresión y velocidad del habla o lectura que los alumnos logren adquirir durante su utilización, lo cual será interesante saber cómo serán los resultados a partir de los vídeos que se realizaron con imágenes, sílabas o con la palabra completa.

El último elemento que se trabaja dentro del karaoke es el juego, debido a que en el punto que está siendo aplicado, los alumnos no saben que mientras están aprendiendo un tema o una habilidad, también están haciendo actividades lúdicas que los motivan y estimulan a querer aprender más debido a que la estrategia la están viendo más allá de un aprendizaje, estamos trabajando una motivación intrínseca dentro de los alumnos. Según la UNICEF (2008) “los enfoques de aprendizaje activo basado en el juego pueden transformar las experiencias educativas de los niños y fortalecer tanto su motivación” (pág. 6).

Por otro lado, es necesario tomar en cuenta que esta estrategia del karaoke es, según Ferrés, I. (2014), “toda la experiencia está fundamentada en la adquisición de las competencias básicas y en la aplicación de los instrumentos necesarios para adquirir nuevos conocimientos” (pág. 3). Un componente que es muy importante a tomar en cuenta es el uso de la tecnología, ya que esta será necesaria para poder llevar a cabo la proyección, la creación y la elaboración de todas las sesiones que son del Plan de Acción, que tengan contemplados los aprendizajes esperados a realizar. Ya que se realizarán presentaciones, vídeos karaoke, fichas de trabajo, pictografías.

En los últimos años la tecnología se volvió indispensable en la vida de los estudiantes, maestros y en general para todo, es entonces que, aunque no estemos en clases virtuales, el uso de proyectores, computadoras, vídeos, bocinas es se ha notado mucho dentro de las aulas. Peña, F. (2018) dentro de su documento Educación y tecnologías: problemas y relaciones refiere a que la tecnología en la educación tiene un sentido, lugar y valor tanto social como culturalmente hablando.

De esta manera podemos comprender que todo se vincula, por qué es importante la lectura, al no tenerla es necesario trabajarla a partir del interés de los alumnos, por lo tanto, a partir del conocimiento que tengo de los alumnos, ellos disfrutaban mucho la escucha de música por lo que creí necesario comenzar a aprender la lectura con un karaoke, que es un recurso que desarrolla el reforzamiento de habilidades que son sociales y comunicativas. Además, esto está considerado como una estrategia lúdica que está basada en el juego, que ayuda a los alumnos a adquirir el lenguaje y comunicación. Todo esto será implementado a partir de la tecnología donde realizamos y presentamos el karaoke para poder adquirir el lenguaje.

4. Competencias para favorecer en el niño y el docente

Previamente se había hablado sobre lo que eran las competencias y cómo éstas nos ayudaban a mejorar en nuestros aspectos cognitivos. Por lo que al inicio de este apartado comenzaré hablando de la importancia que tienen estas en el cumplimiento tanto académico como personal de los estudiantes de tercer grado. Es de suma importancia recalcar que cada uno de los niños tienen y se desenvuelven de diversas maneras, así como por esta razón es necesario explicar cuáles son las características con base en Los cuatros pilares de la educación, contextualizando las competencias según se requiera y no dando una misma para todos.

Para Delors, J. (1996) “La educación a lo largo de la vida se basa en cuatro pilares: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, aprender a ser” (pág. 34).

Mismas que serán consideradas para ubicar qué es lo que pretendemos lograr que los alumnos adquieran, cómo lo van a adquirir y cuál es la funcionalidad de cada una de estas competencias. Aprender a conocer nos da a entender todos los saberes que los alumnos planean adquirir para poder profundizar en las actividades de su vida cotidiana, desde hacer una suma, hasta platicar de cualquier tema con alguien de su comunidad, siempre contextualizando las cosas.

Aprender a hacer, nos indica que los estudiantes o los individuos deben aprender a trabajar en equipo como una habilidad que van a desempeñar a lo largo de su vida, va más allá de una calificación, es adquirir el saber de algo para así poder llevarlo a cabo, claro está en decir que, aprendizaje que no se realiza, no es aprendizaje. Aprender a convivir juntos menciona que se debe comprender al otro, ir más allá de una interdependencia, donde se respeten los valores, el pluralismo y a la comprensión que deben tener ante los demás. Creo que estas competencias van más enfocadas a conocer e interactuar con los demás como una necesidad y utilidad dentro de la vida de todos.

Aprender a ser establece que los educandos deberían desarrollar una personalidad con base en las experiencias vividas, de manera que vayan creciendo sus capacidades de autonomía, juicio y responsabilidad. Se desenvuelven habilidades como la memorización, el razonamiento, el sentido estético, así como capacidades físicas y aptitudes para comunicarse. Entonces, el conocer, hacer, convivir y ser son un conjunto de competencias que ayudan a que el estudiante se pueda desenvolver de una manera más factible ante la sociedad sin hacer daño a quienes los rodean.

La SEP (2011) en el Plan de Estudios 2011 menciona acerca de ser competente que “La movilización de saberes se manifiesta en situaciones comunes como complejas de la vida diaria y ayuda a visualizar un problema, poner en práctica los conocimientos pertinentes para resolverlo, reestructurarlos en función de la situación” (pág. 38). Es decir que, para ser competente, hay que saber utilizar todos nuestros conocimientos para desenvolvernó en sociedad. No sólo basta con saberlos sino también ponerlos en práctica, aprendizaje que no se comunica, no es aprendizaje.

Las competencias que se presentan en el Plan de Estudios 2011 se desarrollan a lo largo de toda la educación básica, así como a lo largo de la vida, y se toman en cuenta para proporcionar tanto oportunidades como experiencias relacionadas al aprendizaje de los alumnos de manera que sus conocimientos sean significativos, tomaré en cuenta aquellas que estén relacionadas con la lectura. Las competencias para el aprendizaje permanente son las habilidades en la lectura, se integrándose a una cultura de la escritura y lectura, así como la comunicación en más de una lengua, siendo habilidosos en lo digital y aprendiendo a aprender.

Para la SEP (2017) dentro de Aprendizajes Clave, se establece un enfoque competencial, donde menciona que “un alumno solo pueda mostrar su nivel de dominio de cierta competencia al movilizar simultáneamente las tres dimensiones que se entrelazan para dar lugar a una competencia: conocimientos, habilidades, actitudes y valores” (Pág. 101). Por lo que ahora me enfocaré en estas dimensiones que están establecidas por el Programa de Estudios al que pertenece Lengua Materna. Español, así que será necesario tomar en cuenta las prácticas sociales y cómo estas nos van a ayudar a que los alumnos lleguen a ser más competentes.

Las dimensiones son conocimientos, donde los alumnos deberán ser capaces de expresar lo que saben de manera disciplinaria, interdisciplinaria y práctica. Las habilidades, que son aquellas que los educandos demuestran a través del desarrollo de destrezas cognitivas. Dichas habilidades se clasifican en cognitivas y metacognitiva; sociales y emocionales; físicas y prácticas. Por último, tenemos las actitudes y valores, donde la SEP (2017) nos menciona que cuando el estudiante las desarrolla de buena en su educación tendrá mejor noción de lo que está aprendiendo y desenvolverá habilidades para un aprendizaje exitoso.

Se toma en cuenta que las actitudes son aquellas que reflejan los conocimientos, nuestras creencias, sentimientos, algo que los motive y estas se presentan de una manera independiente de lo que es personal y de los valores, tomando en cuenta que estos son necesarios para el debido desarrollo del currículo. Por otro lado, tenemos los valores siendo estas elecciones que hacen los alumnos debido a el comportamiento, la SEP (2017) menciona que “Se trata de principios contra los que se juzgan las creencias, conductas y acciones como buenas o deseables o malas e indeseables” (pág. 102).

Las competencias que tengo que favorecer en mí, deben ser aquellas que estén basadas en lo que espero alcanzar durante mis prácticas profesionales y al termino de mi educación superior en mi escuela formadora de docentes. Considero que he aprendido mucho a lo largo de mi vida como normalista y las prácticas que he realizado, sin embargo, siempre habrá más cosas por hacer y más temas en los que actualizarme. Perrenoud, P. (2004) menciona que “La experiencia, el pensamiento y las competencias de los profesores son objeto de numerosos trabajos, inspirados en la ergonomía y la antropología cognitiva, la psicología y la sociología del trabajo, el análisis de las prácticas” (Pág. 7).

Se deben dar a conocer las competencias profesionales de manera que favorezcan a todas aquellas que surjan cada que se actualizan. Cada competencia es una movilización de los conocimientos, habilidades y actitudes que los docentes van desarrollando a lo largo de su formación, que son necesarias alcanzar para llegar al logro de clases de calidad que se darán dentro de la educación primaria. A continuación, hablaré acerca de cuan necesario es conocer cada competencia y cómo las voy desarrollando durante mi formación.

Perrenoud, P. (2004) menciona que en el marco referencial completo que existen 10 competencias profesionales que deben ser consideradas para la formación continua de los docentes de la educación primaria. El número uno es Organizar y animar situaciones de aprendizaje, que pude ser llevada a cabo a partir del conocimiento de una disciplina, contenidos y objetos de aprendizaje. Es decir, esta competencia la he estado desarrollando a lo largo de toda mi formación como docente, pero ahora en mis prácticas profesionales las observo de modo que sé planear mis clases de una manera donde manejo bien los contenidos que estoy dando, me informo del tema y hago más dinámicas las clases que estoy impartiendo.

El número dos es el de Gestionar la progresión de los aprendizajes, ya que concibe el hacer con contextos problemáticos, adquiriendo los objetivos de enseñanza, estableciendo vínculos con las teorías que sostienen dichas actividades que son de aprendizaje al ser observadas y evaluadas en situaciones de enseñanza. En mi caso, la competencia la desarrollo partiendo de una autoevaluación misma que me permite conocer y establecer estrategias para la mejora de los saberes que buscan ser impartidos en mis alumnos. Siempre quiero estar actualizándome, creando estrategias divertidas, didácticas, ya sea con material concreto o en digital, ya que este último se ha vuelto muy importante en la vida actual de los niños, puesto que cuentan con celulares, tablets o computadoras.

El número tres trata de Elaborar y hacer evolucionar dispositivos de diferenciación, trabajándose a partir de evitar que haya distinciones entre los estudiantes, que los grupos que se forman dentro del salón de clases sean heterogéneos. Lo establezco dentro de mis clases partiendo de que en todas las actividades involucre a todos los estudiantes, no importa si saben o no las respuestas, les aclaro que todos nos podemos equivocar, de manera que soy capaz de crear ambientes de inclusión sin hacer diferencias y tratando a todos los alumnos de manera que sean necesario.

El número cuatro habla sobre Implicar a los alumnos en su aprendizaje y en su trabajo, lográndose a partir del fomento de que los alumnos quieran aprender de manera intrínseca desarrollando su capacidad de autoevaluarse, ofreciendo actividades que estén pensadas en cada una de las etapas que se encuentra el alumno. Por mi parte, esta competencia la desarrollo a la par del principio pedagógico de poner al alumno al centro del aprendizaje, puesto que todas se desarrollan conforme el niño va descubriendo cosas nuevas sobre los aprendizajes de manera informal y sin necesidad de algoritmos o de seguir una secuencia, como sería el aprendizaje formal.

El número cinco nos expresa el Trabajar en equipo, indicando que los educandos deberían trabajar por proyectos para fomentar el trabajo colaborativo. Dentro de este punto, yo creé ambientes de aprendizajes donde los alumnos trabajen en equipos de estudio, mismos que les permita desarrollar habilidades sociales, pensamiento crítico a través del habla y la escucha de las opiniones y los conocimientos de sus compañeros. De esta forma, la clase se vuelve más enriquecedora para ellos, puesto que respeta, se apropian de nuevos aprendizajes. Esto será necesario trabajarlo durante varias sesiones y no sólo en una, puesto que parte del español, son las prácticas sociales del lenguaje.

De esta competencia nos brincamos al número ocho de Utilizar las nuevas tecnologías, a través del uso de materiales didácticos digitales que fomentan el dominio de la enseñanza de contenidos. En mi caso, yo trabajo mucho la tecnología con los estudiantes, a través de presentaciones interactivas, vídeos, canciones y juegos en línea que permiten una mejor adquisición de los aprendizajes esperados que se están trabajando en cada una de las sesiones. Además, considero que incluirla, hace que los alumnos se motiven más por aprender las cosas.

F. Plan de Acción

El Plan de Acción (Anexo 2) de la intervención número uno está desarrollado en un formato que incluye las siguientes partes: Datos generales del estudiante, apartado necesario para identificarme, así como el semestre y grupo que estoy cursando durante el desarrollo de mi informe; Escuela primaria, lugar donde estoy realizando mis prácticas, así como el grupo y número de alumnos que están siendo evaluados durante este Plan de Acción; Punto de partida, es aquí donde establezco qué competencia quiero mejorar durante las intervenciones que voy a desarrollar a lo largo de mis prácticas, así como el tema en que se está enfocando mi proyecto.

Lo siguiente que encontramos es la intención del Plan de Acción, donde se están registrando los propósitos que se tienen que adquirir durante cada intervención. Se empieza por el diseño donde se aplican los conocimientos y gustos previamente identificado del grupo de alumnos donde se implementará dicho proyecto. Por consiguiente, viene la aplicación de dicha intervención la cual tiene el objetivo de llegar a lograr los aprendizajes esperados para su contribución en las prácticas de lectura que se dan en cada sesión. Por otro lado, encontramos la valoración de toda la aplicación del proyecto, donde los alumnos logran el objetivo de los aprendizajes esperados y las competencias comunicativas que se han establecido previamente en el aula.

Para continuar con lo que se pide en el Plan de Acción, es la planificación del mismo, donde se plasman dos puntos; el punto a) que es la estrategia didáctica para organizar los contenidos, que en mi caso es el uso del karaoke como didáctica para llegar a lograr una habilidad lectora en mis alumnos de tercer grado; el punto b) son las acciones de intervención, donde se redactan cada una de las sesiones que se aplicarán a grandes rasgos. Por lo que a continuación se redacta cada sesión que pertenece al proyecto de intervención

Cada sesión tiene como Ámbito la literatura, Práctica Social del Lenguaje la Lectura y escucha de poemas y canciones, así como Aprendizaje Esperado el de Entona y comparte canciones infantiles. Por lo que a partir de esto describiré la sesión uno, donde al inicio comenzaré preguntando si han escuchado música, qué estrategias utilizan para aprenderse la letra y cómo logra seguir el ritmo de la canción con la letra, después reflexionarán sobre las diversas formas en que aprenden la canción. Al final del inicio, se socializa lo que se pretende aprender en la secuencia.

Durante el desarrollo de esta primera sesión (Anexo 3), los alumnos comenzarán dando respuesta a cómo harán para aprender la canción instrumental si no se puede escuchar la melodía de la misma, es decir, cómo darán vida a la canción a partir de la lectura de imágenes y pocas palabras; después escucharán la canción sin letra con la finalidad de reconocer el ritmo y apropiarse de ellos para el momento de realizar la lectura, considero que estos pasos los ponen en una contextualización pues en muchas fiestas familiares utilizan el karaoke para reproducir y cantar canciones. Una vez realizadas estas actividades, se comenzarán a visualizar las imágenes de las canciones infantiles que serán presentadas en el proyector que siguen la lírica. Dentro de esta parte, será necesario observar cómo los alumnos van interpretando cada imagen.

Por consiguiente, relacionarán la melodía con la imagen al ritmo que están presentando, posteriormente mencionarán cómo se puede unir la imagen con el instrumental de la canción con el propósito de conocer cómo están realizando las actividades presentadas en el proyecto. Para finalizarla, la actividad de los alumnos será la de unir la melodía de la canción con las imágenes con el propósito de descubrir la letra de la canción, así como presentar en plenaria por medio de comentarios cuáles fueron las áreas de oportunidad que presentaron durante la sesión, de forma que así entenderé qué es lo que se debe de cambiar para la siguiente sesión y qué tipos de pregunta utilizaré para dar inicio a la siguiente clase.

La segunda sesión (Anexo 4) comienza con los alumnos participando en plenaria sobre lo que se vio en la clase pasada con preguntas como: ¿qué fue lo que se realizó?, ¿qué les gustaría cambiar?, ¿por qué? También, expresaron cómo es que pudieron unir la melodía con las imágenes. Durante el desarrollo, llevarán a cabo una práctica de la canción que se vio la sesión pasada a partir de las imágenes y música presentada, escuchará de nuevo el instrumental de la canción y relacionarán si están teniendo algún error al unir las pictografías con la melodía, por consiguiente, expresarán grupalmente lo siguiente: ¿cómo están relacionando la canción con las imágenes?, ¿están fallando en algo?.

Entonarán la canción sin música para conocer el ritmo que cada alumno le está poniendo al instrumental, por otro lado, también llevarán a cabo la acción de comentar ¿quiénes le ponen un ritmo igual a la canción y quiénes aplican un ritmo diferente?, ¿esto puede funcionar a la hora de relacionar la imagen con el instrumental? ¿por qué? Para llevar a cabo el cierre de la sesión, los alumnos deberán realizar lo siguiente: repetir la entonación de la canción a partir de las imágenes. y sin melodía tratando de que todos lleven el mismo ritmo y mencionar cuáles son las dificultades que presentan para realizar las actividades.

Para dar inicio a la tercera sesión (Anexo 5), los alumnos comentarán cuál fue la canción que se presentó la clase pasada y cómo supieron cada parte de ella, después recordarán la canción a partir de las imágenes que se proyectarán e ir las leyendo conforme vayan apareciendo. En el desarrollo de la misma, escucharán la melodía para continuar las imágenes nuevas que se presentan, entonarán la canción que se está reproduciendo a partir de las imágenes leídas y el ritmo de la canción que acaban de escuchar, después comentarán cuáles son las dificultades que están presentando dentro de la actividad.

Lo siguiente es que lleven a cabo la observación de la ficha de trabajo que se les va entregar y comenzar a leer las imágenes aleatorias que se presentan en ella y la de ordenar las imágenes de forma que logren descubrir el segmento de la canción conocida que se está presentando. Finalizará la sesión tres con el escrito de sílabas de lo que representan las imágenes con la finalidad de conocer las palabras, así como la participación en plenaria comentando cuál es la canción que se formó y cántala creando una melodía.

La cuarta sesión (Anexo 6) dará comienzo a partir del canto de la canción presentada en la clase pasada con la melodía que ellos crearon, así como la escucha de la melodía propuesta y cantar las imágenes al ritmo de la música. Durante el desarrollo, observarán las imágenes con sus palabras separadas por sílabas y las van a ir mencionando, después indicarán las palabras haciendo silabeo de las mismas para lograr comprender lo que dicen. Vocalizarán sin música, pero con ritmo propio las imágenes silabeando las palabras, luego entonarán la canción silabeándola al ritmo de la música que se va a presentar.

Terminando el desarrollo con la observación de la ficha de trabajo que presentará el docente, se continuarán las imágenes por sílabas, es decir, a partir de cada una de las imágenes, ellos deberán escribir la palabra, pero de manera silábica. El final lo realizarán

partiendo de la escritura de las palabras separadas silabeadas a partir de las iconografías presentadas en la actividad que se les brindó, después terminarán recitando la canción que se formó con las imágenes de la ficha de trabajo a través del silabeo.

La quinta sesión (Anexo 7) dará un comienzo partiendo de cantar la canción que se vio la clase anterior por sílabas, pero ahora entonándola con su respectiva música, los alumnos comentarán de manera grupal cuáles fueron las dificultades que tuvieron al leer las imágenes con sus respectivos grupos silábicos y plantearán un método de manera grupal de qué es lo necesario para realizar la lectura de las pictografías a partir de las sílabas. Durante este desarrollo, los estudiantes llevarán a cabo la separación de palabras en sílabas de las imágenes mostradas de la canción.

Después, entonarán la canción a capella de manera que nos permita saber cómo están separadas las sílabas y cómo las deberían entonar de manera que vayan creando una noción de la canción, lo siguiente será mencionar la importancia que tiene separar las palabras por sílabas para adquirir la lectura, terminando el desarrollo con una presentación de cómo pueden ir cantando la canción presentada, pero a partir del silabeo. Finalizando esta sesión, se comenzará a entonar la canción del silabeo con el ritmo que ellos mismos crearon, cantarán la canción en sílabas, pero con la melodía ya presentada.

La sexta sesión (Anexo 8) dará comienzo de la siguiente forma, comentando en plenaria cuáles han sido las dificultades que han presentado durante las sesiones pasadas y también expresarán cómo se cantó la canción anterior y cuáles fueron las características de la misma. Inmediatamente, observarán la presentación de la nueva canción que se proyectará al frente para percatarse que sólo hay sílabas y las pictografías fueron removidas, de forma que

comenzarán con una nueva práctica. Para comenzar a leer silabeando cada una de las palabras que están siendo proyectadas para formar la canción.

Una vez terminadas esas actividades, los educandos llevarán a cabo la entonación de la canción de sílaba en sílaba para poder llegar a leer todas las palabras que se van mostrando de poco en poco para comenzar a cantar la canción, pero ahora haciendo el ritmo que creen que tiene con sus pies. Cuando terminan dicha actividad, ellos van a cantar la canción silabeando y al ritmo de la música que está siendo presentada por mí al frente del pizarrón, para terminar, comentando si el ritmo que aplicaron es diferente y cómo cambia el ritmo normal.

La sesión finalizará de la siguiente forma, los estudiantes darán respuesta al siguiente cuestionamiento “¿De qué se trató la canción que acaban de entonar? de manera que conoceremos lo que comprendieron de la melodía expuesta. Para después llevar a cabo la realización de la ficha de trabajo donde presenten la canción de manera escrita, pero deberá ser separada por sílabas con el propósito de entender si logran mejorar su lectura. Continuarán mencionando cuáles son las dificultades que presentan para realizar las actividades. Esto es debido a que mucho de los estudiantes creen que encontrar un ritmo a partir de sólo leer la canción es complicado, pero a la hora de llevarlo a cabo con la melodía indicada, todo cambia.

La séptima sesión (Anexo 9) constará de las siguientes actividades, durante el inicio, cantarán la canción de la clase pasada silabeándola con la melodía predeterminada previamente, deberán prestar atención a que todos los compañeros que se presentan en el salón vayan al mismo ritmo del silabeo y la canción. Después, en el desarrollo comenzarán recitando con sílabas, pero sin música para dar una idea a la siguiente canción, leerán las sílabas que se presentan en el karaoke de manera que puedan ir decodificando lo que dice la canción a través de ellas para descubrir la canción proyectada en frente del grupo.

También llevarán a cabo la vocalización sin música, pero con ritmo propio de las sílabas que están siendo presentadas, releerán toda la canción, pero ahora con el objetivo de ir juntando cada vez más las sílabas para ir formando las palabras. Finalizando el desarrollo cada uno de los estudiantes tendrán que llevar a cabo la entonación de la canción silabeándola, pero, juntando más las palabras, al ritmo de la música que se va a presentar. Al término de la sesión, realizará la ficha de trabajo donde se presentará una pictografía, y deberá escribir la palabra junta y sin silabearla. Responderán sobre lo que creen que se trate la canción y si piensan que será difícil recitarla una vez que se les ponga la melodía.

La octava sesión (Anexo 10), que es la última de este plan de intervención, los alumnos al inicio de la sesión destinarán el tiempo a la entonación sin música de la canción de la sesión pasada con las palabras juntas para poder descubrir de que canción se trata, cómo deberá ser cantada y qué ritmo siguieron para que estén todos juntos. Luego, mencionarán cuáles son las palabras que son más desconocidas y qué dificultad tiene llevarlas a cabo, después de llevadas a cabo esas sesiones, terminarán el inicio de la sesión recitando la canción de manera lenta y pausada para ir descubriendo cómo sería ponerle ritmo.

Darán comienzo al desarrollo a partir de la escucha de la melodía de la canción y sin cantar, así como ir relacionando en su mente las palabras con la canción, lo siguiente será que entonen la lírica, pero utilizando ahora la melodía predeterminedada con la finalidad de saber si lograron descubrir el ritmo. Inmediatamente, responderán el cuestionamiento “¿lograron acertar la melodía con la letra de la canción?” y participarán en la puesta del karaoke presentando la canción con palabras sin estar separadas por sílabas o presentando imágenes. Van a compartir la dificultad que se les presenta al leer las palabras sin ningún tipo de silabeo.

Terminarán la sesión con las siguientes actividades compartiendo cuáles han sido las dificultades que han presentado a lo largo de la secuencia, describiendo cómo es para ellos entender que pueden leer desde imágenes, sílabas hasta llegar a las palabras enteras y explicarán cómo el karaoke ha servido en su proceso de lectura. Comentado cómo ha sido su experiencia desde las primeras sesiones en las que se vieron con puras imágenes, continuando con pictografías y sílabas, después con el silabeo de una canción sencilla y separada, finalizando con palabras enteras.

La siguiente parte de la planificación es la de establecer los instrumentos de documentación de experiencia y evaluación de la intervención. Donde llevaré a cabo la utilización de varias estrategias e instrumentos de evaluación para poder seguir interviniendo en el área de oportunidad que presentan mis alumnos. La lista de cotejo la cual me permitirá saber qué es lo que los alumnos están haciendo y qué es lo que no están haciendo dentro de la adquisición de saberes en cada actividad implementada.

Después encontramos el diario de clase debido a que con este instrumento voy a valorar lo que los alumnos sienten que están aprendiendo y si la estrategia que estoy utilizando les está funcionando a ellos al momento de adquirir nuevos saberes, ya que en este se plasman diferentes preguntas guía que los ayudan a reflexionar. Finalizando con la rúbrica la cual me ayudará en las sesiones utilizándola partiendo de diversos indicadores de logro que me permitan obtener información tanto cualitativa como cuantitativa de lo que están aprendiendo mis alumnos durante el Plan de Acción.

III. Desarrollo, reflexión y evaluación de la propuesta de mejora

A continuación, describiré y llevaré a cabo un análisis de cómo se ejecuta el Plan de Acción, donde reflexiono la oportunidad de continuidad y estabilidad con el proyecto propuesto en el presente informe. Además, se considera la identificación del logro de competencias, su enfoque curricular, secuencias de actividades, los recursos, los procedimientos para llevar a cabo un acompañamiento y retroalimentación para la propuesta de mejora. Es una de las etapas principales del presente proyecto, permitiendo la evaluación y reflexión de la práctica profesional.

Se lleva a cabo un seguimiento para revisar de manera minuciosa cada uno de los resultados obtenidos en las actividades realizadas en el proyecto, confrontando la teoría con la práctica que se llevó a cabo, de esta forma se podría proponer un estableciendo una propuesta de mejora del Plan de Acción. Por otro lado, se analizará, tanto el desarrollo de las competencias docentes, así como cada uno de los aprendizajes que los alumnos obtuvieron. En este mismo contexto, será necesario que en este capítulo analizaremos se integrarán las siguientes unidades.

A. Organización de contenidos

Este apartado tiene la finalidad de organizar contenidos y aprendizajes esperados que han sido diseñadas a partir de la planificación de las actividades que como docente planteé, con base en una lógica que proviene de la estructura formal de disciplinas, y formas organizativas centradas en modelos integradores. Con base en esto será necesario mencionar los siguientes puntos necesarios en dicha organización. Tomando en cuenta los elementos del diagnóstico que me hicieron darme cuenta lo que ocupo combatir de lo ya detectado.

Comenzaré con la definición de lo que es una planificación, donde al mismo tiempo entendemos que la organización educativa consiste en crear planes donde se diseñen y propongan estrategias para el cumplimiento de los propósitos y las metas establecidas al inicio de esta. Es entonces que planeación es un instrumento educativo que nos ayuda a la previa selección y organización de las actividades curriculares que se realizarán dentro de la institución.

Carriazo C. (2020) indica que la planeación es un instrumento de trabajo que facilita a los docentes la organización, ejecución y el control de su actividad pedagógica como su trabajo administrativo la cual está destinada a tener mejores resultados de las metas que se plantearon. La planificación es considerada integral a partir de los aspectos que participan en las actividades de las clases que están siendo realizadas. Además, con esta permitimos que otros docentes comprendan qué es lo que se está realizando y cómo debe ser llevada a cabo.

La planeación es la responsable de determinar el propósito, los objetivos y las metas. Este tipo de plan permite definir qué hacer, cómo hacerlo y qué recursos y estrategias utilizar para lograr este objetivo. Este instrumento indispensable en la vida de los docentes, permite prever los elementos necesarios de la tarea educativa, por otro lado, permite determinar los objetivos a alcanzar. De aquí depende el éxito o el fracaso del logro de los aprendizajes.

El resultado final es el desarrollo integral y la difusión efectiva de los aprendizajes de nuestros alumnos, que les permitan afrontar el desafío del mundo actual. Cada situación de enseñanza está sujeta a la inmediatez e imprevisibilidad, por lo que la planificación puede reducir la incertidumbre y predecir lo que sucederá durante el desarrollo de la clase que el docente está impartiendo dentro de cada clase, de modo que dé rigor y la continuidad de las tareas docentes dentro del marco curricular.

Partiendo de esto, voy a comentar cuáles son mis áreas de oportunidad al momento de realizar las sesiones, considero que es el hecho de que en algunas ocasiones hago caso omiso a la mención de los aprendizajes esperados al inicio de cada una de las sesiones, suelo iniciar directamente con el tema a tratar con el propósito de que cada uno de mis alumnos vaya deduciendo qué es lo que se pretende alcanzar en la clase. Mientras que las fortalezas que encuentro dentro de mis planificaciones son que siempre realizo actividades que están destinadas a cumplir el aprendizaje esperado, llevo material visual y llamativo para mis alumnos.

La función del docente dentro del Plan de Acción es de suma importancia puesto que es él quien se encarga de guiar a los estudiantes hacia la adquisición de contenidos que les son útiles o en los que presentan un área de oportunidad, así como reforzar aquellos a los que necesitan más práctica. Según Marqués, P. (2000) la ocupación del docente "exige de todos nosotros unas nuevas competencias personales, sociales y profesionales para poder afrontar los continuos cambios que imponen en todos los órdenes de nuestra vida los rápidos avances científicos y la nueva *economía global*" (pág. 1).

Durante toda la carrera adquirí diversos conocimientos que hoy me sirven en mis prácticas como maestra normalista. Tuve maestros que siempre me recalcaron el valor que es darle prioridad al aprendizaje que van a adquirir los alumnos, a través de las actividades que pongamos dentro de nuestras planeaciones. Mismos docentes que me enseñaron a reflexionar acerca de cuál es la importancia el tomar en cuenta los estilos de aprendizaje dentro de la práctica, a no caer en la monotonía con los niños. Es por esto que ahora, hago clases atractivas, con material visual e interactivo donde los niños aprendan a partir de lo que les gusta.

Es necesario comprender que para dar a los alumnos nuevos aprendizajes, se toma en cuenta los diversos diagnósticos que se les aplican al inicio del ciclo escolar o previo a dar una clase, de manera que podemos saber cómo trabajarla y qué deben saber. Lo que yo hice para realizar mi Plan de Acción a partir de un área de oportunidad que presentaban mis alumnos, fue realizarles un diagnóstico que me ayudara a conocer cómo se ubicaban en la lectura. Debido a que fui observando cómo cada niño tenía un nivel de lectura diferente a otro y era necesario trabajar en esto.

Una vez que tengo definido el tema donde presentan áreas de oportunidad, comienzo a informarme sobre diversas técnicas o estrategias de aprendizaje que permitan que el alumno adquiera los conocimientos necesarios para el nivel o grado en el que se encuentra. A partir de la investigación, llevo a cabo una planificación donde establezco lo necesario para adquirir el conocimiento de dicho contenido. Por lo tanto, considero que poner en marcha una evaluación diagnóstica previa a dar un contenido o tema, nos facilitará la adquisición de nuevos conocimientos dentro de nuestros estudiantes. La idea sería que más que adquirir nuevos conocimientos, se refuerce la lectura, como se tenía previsto y después se ayude a la comprensión, de esta forma tendrán una mejor fluidez a la hora de leer cualquier texto.

Para la adquisición de nuevos contenidos es necesario que el profesorado, como lo establece Marqués, P. (2000) tome en cuenta la importancia de despertar el interés de los niños hacia el aprendizaje de los contenidos o problemáticas diagnosticadas previamente. Que se realice una motivación intrínseca por participar en la adquisición de los nuevos aprendizajes ya sean propios de la asignatura o de la problemática detectada en el grupo de práctica que en este caso es el mejorar los niveles de lectura que obtuvieron desde las primeras clases del ciclo escolar.

Para la asignatura de Lengua Materna. Español, no se trabajan ejes temáticos, sino ámbitos que son tomados en cuenta a partir del análisis de las finalidades de los contextos de una vida social y su manera de organización. Para preescolar son cuatro ámbitos mientras que para educación primaria y secundaria se establecen tres. En el presente informe de prácticas profesionales, durante la creación del Plan de Acción tomé en cuenta una práctica social del lenguaje de donde surgió el ámbito de literatura, donde abordé temas de lecturas que tienen que ver más con la lírica de canciones y poemas, así como llevar a cabo el compartirlas una vez que los alumnos hayan creado la suya.

Trabajar en Lengua Materna. Español en el ámbito de literatura nos lleva a que cada uno de los estudiantes interprete los textos de manera creativa, de forma que los textos puedan estar o no contextualizados en la vida cotidiana de cada uno de los estudiantes comprendan y expresen el mundo a su manera. En este apartado del programa, entendemos que la literatura siempre quiere expresar de manera creativa y con imaginación los escritos y el lenguaje que los alumnos utilicen dentro de este. Dicha característica hace la diferencia entre el ámbito de estudio, pues en este es todo más formal y verídico.

Tomando en cuenta lo que dice la SEP (2017) el ámbito de literatura contiene prácticas sociales del lenguaje donde los estudiantes desarrollen su creatividad e imaginación, donde se expresen por medio del lenguaje. Dentro de este marco entendemos que las canciones y los poemas dentro de la asignatura tienen una finalidad lúdica, es decir, que se enfocan más en el juego que los niños desarrollan a través de diversos escritos y rimas. Se menciona que las canciones, las rondas y los juegos de palabras se enfocan más en que el alumno se divierta, es decir, que mientras lo hagan, aprendan y no sólo se quede en lo plano de leerlo.

A lo largo de las secuencias didácticas se abordaron temas de lectura, que permitieran que, al principio, se enfocarán más en que los alumnos adquirieran la lectura, mientras que después se tomó en cuenta tanto la lectura como la comprensión de lo que está leyendo. Se utilizaron siempre canciones, que a ellos los motivaran a seguir leyendo y dejar de lado los aburridos cuentos o lecturas que fueran más tediosos para ellos, dentro de los libros de lecturas y los libros de texto que ellos tienen para abordar los aprendizajes. Por lo que el tema que yo abordé fue el de entona y comparte canciones infantiles.

Creo que el hecho de que las canciones infantiles fueran llevadas a cabo a través de un karaoke ha hecho que los alumnos se diviertan y no piensen en que es tedioso leer, sino que traigan a su mente que se pueden llevar diferentes tipos de lecturas que ayuden a la adquisición de diversos temas a partir del área lúdica, mismas que fueron presentadas a través de diversas presentaciones (Anexo 3). Por otro lado, un tema que puede llevarse a cabo es el de la comprensión lectora, donde los alumnos me expliquen de qué trata la canción mismo que fue interpretado a partir de diversas preguntas.

B. Secuencias de actividades

El siguiente apartado presenta las actividades que han sido predestinadas a cumplir la función de la enseñanza, tanto del docente como del estudiante. Tienen un principio y un final a través de una secuencia realizada a través de un análisis de elementos que las componen y cómo estos elementos tienen un impacto en la enseñanza. Dichas secuencias aportan pistas y cumplen con la función según lo que se esté enseñando y debe ser atribuida al aprendizaje esperado trabajado, de esta forma puedo realizar algunas atribuciones y mejoras para poder lograr que haya mejores resultados dentro de la adquisición de conocimientos que tienen los estudiantes.

La Lengua Materna. Español, según la SEP (2017) tiene como función dentro de su programa de estudios, diversas prácticas sociales del lenguaje que ayudarán a que los alumnos se fortalezcan en diversos ámbitos, ampliando las cosas que son de interés para ellos, así como la necesidad que los mismos tienen de comunicarse con los demás y en sociedad. Por otro lado, ayuda a desarrollar su capacidad para expresarse de manera oral, integrando la escritura a través de la apropiación de un sistema convencional de escritura, interpretando, leyendo y produciendo una diversidad de textos.

Una vez definida la función que tiene la lengua materna dentro de la escolaridad, se entiende que el tema está tratando es la lectura y escucha de canciones donde se ha investigado. Dutto, S. (2021) menciona que “A partir de mi labor artística y educativa, puedo afirmar sin lugar a dudas que la canción infantil es un portador de texto destacado, sobresaliente, al alcance de todos. Los niños y niñas que cantan desarrollan habilidades” (pág. 198). Con estas funcionalidades de la escucha de canciones y se crea una mejor dicción debido a que los alumnos lo cantan a su propio ritmo y velocidad, a comparación de que sea de una forma natural.

Agregando a lo anterior, es necesario mencionar que el aprender a leer cantando, favorece la ampliación de un vocabulario, a partir de palabras nuevas, incrementando una relación entre lo que se está hablando y la memoria. Con esto también podemos tener en cuenta que hablar de narraciones y secuencias largas, a través de las canciones se estarán escuchando y leyendo historias. Es por eso que Dutto, S. (2021) nos aclara que la relación entre la lengua materna y la canción infantil, crean un apoyo clave en el desarrollo del lenguaje tanto oral como escrito en todos los niños y las niñas. Con esto, doy referencia al por qué de la estrategia didáctica que decidí implementar.

Contrastando con los contenidos que se abordaron en la lectura, es necesario comentar que en la intervención dos (Anexo 11), tomé en cuenta abordar el tema de la comprensión de las canciones con base en las que fueron presentadas durante la primera parte del Plan de Acción. Considero que es de suma importancia tomar en cuenta que la adquisición de la lectura va más allá de saber leer, sino que también deberán aprender a comprender cada lectura que está siendo llevada a cabo.

Vale decir que, dentro de la vida diaria de los alumnos, con los que estoy trabajando, el efecto que tiene el Español, es de suma importancia debido a que les enseña prácticas sociales del lenguaje donde intervienen actividades que entran dentro de su cotidianidad. Estas participan ayudándoles a resolver situaciones conflictivas, de manera que las resuelven a partir de todo lo que se ve dentro de clase. En el documento *El Español: Una Lengua Viva Informe 2019* el Instituto Cervantes (2019) menciona acerca del español como una lengua es que “hoy la hablan más de 580 millones de personas en el mundo, ya sea como lengua nativa, segunda o extranjera. Es la segunda lengua del mundo por número de hablantes nativos... y el segundo idioma de comunicación internacional” (pág. 6).

En este mismo contexto, será necesario mencionar cuáles son las actividades que he estado utilizando para que los alumnos estén interesados en cada clase que he dado. Para empezar, cuando los conocí, deduje cierto nivel de interés que ellos tienen por escuchar música en su vida cotidiana, no siempre me pedían canciones infantiles, pero en su mayoría era lo que hacían. Gracias a esto, entendí que meter la música dentro de mis intervenciones pedagógicas sería de mucha utilidad puesto que es un beneficio muy remarcado en mi grupo de práctica.

Cada clase comienzo motivándolos, diciendo que no importa cuántos errores cometamos y cuántas veces lo hagamos, siempre será necesario porque de ellos aprendemos. Una vez que les digo la frase, comienzo con un inicio de clase dinámico e interesante para cada uno de ellos, que los introduzca al tema que estaremos tratando durante la sesión. Mis intervenciones del Plan de Acción, han sido todas con material digital, en algunas ocasiones introduje fichas de trabajo y, en una sola ocasión, se utilizó material concreto con iconografías que los ayudó y motivó a realizar su propia canción.

En cada sesión en las que se trabajaba con la lectura de las canciones para el karaoke, se utilizaban presentaciones, para que previo al vídeo los alumnos fueran descifrando y leyendo las palabras en las diapositivas. Las palabras son sencillas, las imágenes vistosas y divertidas para llamar su atención. Para Tohidid, H. (2011) realizar estas prácticas es de suma importancia para el aprendizaje de los niños, en ocasiones estas los llevan a una motivación intrínseca, donde quieren aprender por su cuenta. Esto fue algo que me sucedió, ya que los niños me decían, “maestra, cuándo nos pondrá el proyector con las canciones”, “maestra, las canciones están muy divertidas”, “maestra, yo no conocía esa canción y si me gustó”.

Con base en lo que Anaya-Durand, A. (2010) menciona acerca del fomento e interés de los alumnos en las clases que "Es interesante comentar que los niños están impulsados por la curiosidad de aprender nuevas cosas, no siempre las que les pretenden imponer sus propios maestros" (pág. 6). Mismo pensamiento que fue integrado por mis alumnos, porque en la mayoría de las sesiones fueron ellos quienes mencionaban que les gustaba trabajar con las actividades presentadas en el Plan de Acción, decían que era muy divertido para ellos, que les entretenía aprender a partir de ellas porque las lecturas no eran aburridas.

Aprender a partir de los contextos auténticos y reales para los alumnos se da a partir de la importancia que es que un alumno sepa lo que está realizando, qué es lo que debe aprender conforme a su localidad y alrededores. En su libro *Enseñanza Situada*, la autora Díaz-Barriga, F. (2006) nos menciona que la educación y saberes que impartamos en los alumnos deberán tener en vista las experiencias, los intereses y las necesidades de los alumnos, para que de esta forma les surja el interés intrínseco.

Por lo que debemos comprender que es necesario aprender haciendo, no podemos ponerles a los alumnos actividades que ellos no entiendan, donde no comprendan y no se interesen. Comencé mi Plan de Acción a partir de un diagnóstico donde me di cuenta que les gustaba escuchar música, además de preguntas donde comenté cómo aprendían a cantar, cuáles eran los métodos que usaban para aprender a cantar.

Para Díaz-Barriga, F. (2006) con respecto a trabajar en enfoque situado “destaca la importancia de la actividad y el contexto para el aprendizaje y se reconoce que el aprendizaje escolar es ante todo un proceso de enculturación mediante el cual los estudiantes se integran de manera gradual en una comunidad” (pág. 19). Con esto podemos entender que los aprendizajes esperados que nosotros proporcionemos a los alumnos los ayudarán en su vida fomentando la adquisición de la nueva cultura lingüística.

Es decir, a través de aquellos aprendizajes o momentos que nos ayuden a comprender en qué momento de nuestra vida va a ser necesario trabajar la práctica social, y cómo nos puede ayudar a saber más sobre el proceso que llevan de adaptación a una comunidad. Además, la misma autora Díaz-Barriga, F. (2006), nos hace un hincapié en que es el alumno el protagonista de su propia enseñanza, que es él quien adquiere todo aquello que cree que será necesario para su estilo de vida con base en su contexto.

Siendo el docente el que considera situaciones reales para que el educando recree o en el que deberá recrear el conocimiento en un aula escolar. Así mismo, dentro de las intervenciones que se tuvieron del Plan de Acción, todo se enfocó en cómo ellos podían leer una canción a través de una actividad que es usada en muchas actividades contextualizadas como son fiestas, reuniones, momentos en los que sale una nueva canción y se la quieren aprender, así como el interés por conocer el significado de una canción en otro idioma.

Las situaciones que utilicé para contextualizar el tema del karaoke dentro de mis clases fueron a través de preguntas, con situaciones donde los alumnos se veían inmersos en cómo iban a aprender la canción, cuál era la nueva dificultad que presentaban, ellos se iban dando cuenta que conforme avanzaban las sesiones, se volvía más complicado. Díaz-Barriga, Frida (2006) menciona que “El desarrollo del conocimiento y la competencia, igual que el desarrollo del lenguaje, implican una actividad continua de dicho conocimiento en situaciones auténticas” (pág. 23). Es decir, que conforme iba aumentando el grado de dificultad de las canciones, ellos iban desarrollando más sus conocimientos y habilidades.

Al inicio de ambas intervenciones del Plan de Acción se socializaron los aprendizajes esperados que se pretendían adquirir durante las sesiones futuras. En la primera, les comenté a los alumnos que el aprendizaje esperado era “Entona y comparte canciones infantiles” y que el proyecto tenía como propósito entonar las canciones, así como el hacer que ellos pudieran adquirir la lectura a través del karaoke con diversas canciones infantiles. Mientras que, con la segunda intervención, les comenté que ahora íbamos a compartir las canciones y la finalidad de estas sesiones sería que ahora que han logrado mejorar en su lectura, puedan comprender lo que están leyendo.

Durante ambas intervenciones utilicé preguntas introductorias, reflexivas, de seguimiento, de análisis y de metacognición que fomentaran en ellos el querer ir más allá de lo que conocen. Durante la primera parte del plan, fueron más introductorias, qué era lo que veían, cómo aprendían, así como diversas de seguimiento que les permitía guiarse en el sentido de cómo estaban presentadas las canciones y cómo las leían. En el segundo plan, fueron más analíticas y de metacognición que les permitía conocer cómo habían aprendido y el significado de las canciones.

Lo siguiente que voy a tratar dentro del documento, son los conocimientos previos, comenzando por su definición que según la SEP (2017) “es lo aprendido trasladable, que se puede utilizar en escenarios distintos al original, para facilitar la solución de problemas nuevos” (pág. 655). Estos saberes son los que el alumno tiene previo a empezar cualquier clase, tema, contenido o aprendizajes esperados, me permiten como docente trabajar un espacio guiado para que los alumnos puedan entender de una mejor manera el tema a través de lo que ya conocen.

Para Ausbel, D. (2002) la postura llamada constructivista, genera que el estudiante una los conocimientos que ha adquirido y se relaciona con su estructura cognitiva, dando así un poco desventajas a conceptos, sesgos, así como su falta de motivación para aprender, de manera que todo esto que ellos ya conocen, al unirlo con los nuevos significados, se va construyendo el aprendizaje. Antes de llevar a cabo la realización de mi Plan de Acción, con ambas intervenciones, tomé en cuenta qué es lo que los alumnos sabían y cómo podía vincularlo con lo que se necesitaba que supieran, de esta forma, todos los aprendizajes podían ser guiados por mí.

Díaz-Barriga, F. (2006) menciona que a través de diferentes perspectivas se necesita una organización de contenidos de los saberes, habilidades o competencias que los educandos necesitan, así como las que deberán ser capaces de alcanzar después de los proyectos. De este modo, explico que esto fue lo que yo apliqué ante mi grupo, tomando en cuenta las habilidades que tenían para darles un rol, además, indagué dentro de las primeras semanas en mi diario normalista, cuáles competencias eran las que se notaban más y cuáles eran necesarias tomar en cuenta para ser reforzadas o mejoradas dentro de las sesiones clase, siempre poniendo como punto de partida los conocimientos de los alumnos.

Considero que es muy importante para todos los docentes tomar en cuenta lo previo antes de iniciar cualquier tipo de clase, investigación, aplicación, ya que de aquí podemos partir para desarrollar un proyecto de mejor manera tomando en cuenta más a los alumnos, haciendo adecuaciones con base en ellos y no dando las clases de una manera tradicionalista donde se crea que todo lo que están explicando ya lo conocen. Es decir, sin el conocimiento de lo previo, entenderemos que cualquier clase que se imparta frente a grupo no será exitosa, porque no podré reconocer lo que saben y tendría que retroceder al inicio.

La importancia que tiene el tema que seleccioné dentro de mi proyecto es que ayuda a mejorar la lectura del alumnado, al mismo tiempo que avanza en la velocidad de palabras que leen por minuto. Debido a que es el instrumento que utilicé para diagnosticar el área de oportunidad. No obstante, es relevante entender que la lectura va más allá de leer sólo palabras, sino que dentro de este tema los alumnos debieron comprender más lo que estaban leyendo, debido a que no eran lecturas muy pesadas (Anexo 12), además de que son acorde a niños de su edad.

Cabe resaltar que las lecturas que los alumnos estuvieron viendo a través de las canciones del karaoke, ayudaron a fortalecer su imaginación, mismo que más adelante les ayudó durante el segundo plan de intervención. Durante el desarrollo de la primera parte del plan, los niños desarrollaron su lectura, siendo esta un punto clave en la vida de todos los seres humanos. Para la segunda parte de la intervención, los alumnos tenían que decirme lo que comprendieron de ellas y al final del mismo plan, ellos usaron su imaginación para crear una canción con imágenes (Anexo 13), que intercambiaron con sus demás compañeros.

Para mis clases, utilizaba preguntas introductorias, al inicio de todo el proyecto recuperé sus aprendizajes a partir de cómo ellos aprendían sus canciones, cómo lo aprendían a través de una leerlo dentro de un karaoke. A partir de esto, comencé a adecuar las clases que ya tenía planeadas y dentro de ellas iba anotando qué fue lo que ha cambiado con base en la información obtenida en los aprendizajes esperados que los alumnos tenían previos al inicio del Plan de Acción, en la intervención número uno, siempre tomé en cuenta las necesidades que tenían los alumnos, les repetí cuantas veces fuera necesario la presentación para que logran llegar a la adquisición de su lectura y comprensión.

Dentro de la segunda parte del documento, comencé a recuperar lo que aprendieron de las primeras sesiones clase con preguntas, por ejemplo: ¿cómo hicieron para descifrar las primeras canciones que se presentaron?, ¿les fue complicado leer las pictografías? ¿por qué?, ¿leer por sílabas fue fácil para ustedes?, ¿cuál fue la canción más complicada?, con esto pude entender qué fue lo que ellos lograron adquirir y cómo podía ser manejado dentro de las próximas sesiones. Una vez analizado qué es lo que ellos tenían como aprendizaje previo a la intervención una, me fui basando en qué mejorar y cómo cambiar las actividades de las futuras clases que estaba por dar.

Los alumnos tienen barreras de aprendizaje dentro de la habilidad lectora, por lo que el conocimiento de los temas a tratar en clase, fueron de bajo nivel partiendo del diagnóstico que se hizo de las PPM que implementa la SEP. Dentro del diagnóstico mencioné que los alumnos se ubicaban dentro de diferentes niveles de lectura y que por eso creí necesario enfocarme en la lectura como área de oportunidad. Agregando a esto, cabe resaltar que todas las canciones que fueron utilizadas no se las sabían los alumnos, de forma que esto les permitían leer la canción desde cero y no partiendo de un recordatorio o aprendizaje que ellos hayan tenido previamente.

Cabe mencionar que lo importante de la estrategia didáctica que utilicé, fue enfocada a mejorar la lectura de los alumnos a partir del karaoke con canciones, en consecuencia, de que son conocimientos que ellos ya tenían y mi propósito a lo largo de ambas intervenciones del Plan de Acción, siempre fue lograr que ellos la mejoraran con cada sesión aplicada. Esto se realizó con base en entonar y compartir canciones infantiles, como lo menciona el aprendizaje esperado utilizado para realizar el proyecto.

Dentro de mi informe utilicé diversas estrategias de enseñanza, para comenzar a hablar de estas, es necesario comenzar por la definición de la misma, según Nolasco, M. (2021) son aquellos recursos o serie de procedimientos que el profesorado utiliza para lograr que los alumnos tengan una mejor adquisición para lograr aprendizaje significativo. Además, cuando como docente, llevo a cabo este tipo de estrategias, se obtiene un logro de conocimientos activos, de cooperación y vivenciales. Permito que mi alumnado aprenda de una manera consciente y más significativa a partir de la contextualización, así como utilización de diversas estrategias que fomenten un aprendizaje satisfactorio.

Las estrategias que yo utilicé dentro de mis planeaciones y con mis alumnos, fueron presentaciones con imágenes y dinámicas para que pudieran entender parte de los aprendizajes que quería lograr que obtuvieran (Anexo 14). Por otro lado, creo necesario mencionar que también se utilizaron juegos de unión dentro de la computadora para conocer si habían logrado comprender el significado de las canciones que habían sido presentadas, esto último sucedió durante la aplicación de la segunda intervención. Ya que consideré necesario que en la segunda parte del Plan de Acción los alumnos dieran vuelta a la lectura y ahora comprendieran lo que estaban leyendo.

Para Gómez, M. (2016) el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación “facilitan el proceso de enseñanza/aprendizaje, porque se puede acceder, en cualquier nivel, a una cantidad mayor de información, de manera fácil, práctica, divertida y dinámica” (pág.77). Esto de manera reflexiva a las actividades cómo las presentaciones o el uso de los vídeos con las imágenes o letras del karaoke en sí. Además, caber recalcar que, en lo que he visto, la música, aparte de ayudarlos a leer, ha desarrollado una comprensión e imaginación dentro de mi grupo de prácticas, lo que ha permitido el compartir ideas y canciones.

La importancia y los beneficios del juego en clase se han presentado a lo largo de toda la experiencia educativa, por lo que la UNICEF (2018) menciona que “El juego constituye una de las formas más importantes en las que los niños pequeños obtienen conocimientos y competencias esenciales” (pág. 7). Tomando en cuenta que en el contexto áulico se deberá favorecer una exploración y un aprendizaje donde ellos lleven a cabo la práctica de los aprendizajes esperados que están tratando. Por otro lado, la UNICEF menciona que el juego puede ser adoptado de muchas maneras desde la calle, hasta los momentos en los que están jugando en el recreo.

Yo utilicé el juego a través de actividades donde ellos tenían que manipular tarjetas con la finalidad de crear su propia canción a partir de las imágenes que están presentadas, los alumnos trabajaron de manera muy tranquila intercambiando ideas. También dentro de las presentaciones, había una actividad donde ellos interactuaban uniendo el título de cada canción con la imagen que lo representa (Anexo 15). Por lo que este juego me permitió reconocer si los alumnos habían logrado adquirir lo necesario para comprender lo que estuvieron escuchando.

Tomando en cuenta que Herrera, S. (2005) menciona que la funcionalidad de jugar a partir de la tecnología es un “lugar de aprendizaje informal, en una perspectiva diferente a las que tradicionalmente se han emprendido, donde el foco de interés ha estado en los modos en que estas tecnologías imitan a los juegos para enseñar conocimientos” (pág. 68). Dentro de mi Plan de Acción se incluyeron juegos y diversas actividades que motivaban a los alumnos a querer seguir aprendiendo más sobre la lectura de forma en cómo la estaba manejando con el karaoke. Trabajar con esto me ayudó como docente a conocer cuáles actividades podían ser satisfactorias para lograr los aprendizajes esperados de los alumnos.

Con base en lo que Hamad, A. (2022) menciona dentro de su archivo *The Importance Of E-learning to the Students and Teachers*, la tecnología educativa tiene como parte de su definición una ciencia sin la necesidad de utilizar material impreso. Es una herramienta para proporcionar a los alumnos información educativa de forma que esta se va desarrollando a partir de diversas interacciones que los docentes y aprendices. Los alumnos han tomado actitudes positivas con el uso de la tecnología, estrategias y con las actividades que implementé dentro de las intervenciones. Es necesario entender que no todos los alumnos reaccionaron de la misma manera, unos tuvieron más interés que otros.

Reflexioné sobre que los alumnos tienen diferente interés en el tipo de canciones de acuerdo al contexto en el que este se ha desarrollado y ha crecido a lo largo de toda su vida. Hubo niños que estuvieron muy interesados en participar en el karaoke, mientras que otros decían que las canciones se les hacía muy aburridos porque eran muy infantiles. Cámara, A. (2005) menciona que existe un consumo mayor de música donde en la mayoría de las voces, salen mencionando diversas cosas según el contexto, el tipo de música. Además, se tiene conocimiento que las personas en la actualidad, escuchan música en todo momento y a todas horas según la ocasión.

C. Materiales curriculares

Lo siguiente que abordaré son los materiales curriculares que expresan la existencia, característica y uso de materiales curriculares o recursos didácticos, tomando en cuenta el papel importante que estos tienen a la hora de intervenir en las sesiones. Paralelamente se pretende entender cuál fue el deber ser de los diversos instrumentos de comunicación utilizados para proponer actividades, construir conocimientos, así como la aplicación y ejercitación de los mismos. Es decir, es necesario entender que los recursos didácticos que usé tienen un papel muy importante en la mejora de la adquisición de la lectura de mi alumnado.

Manrique, A. (2013) menciona respecto a los recursos y materiales didácticos que

...en los ambientes educativos se encuentran elementos que favorecen y potencian la educación; dichos objetos se han denominado materiales didácticos, cuando se utilizan con metodologías lúdicas y ricas en aprendizajes prácticos para los niños, logra fortalecer su desarrollo, propiciar esquemas cognitivos más significativos, ejercitar la inteligencia y estimular los sentidos (pág. 104).

Los recursos didácticos son esenciales para llevar a cabo una clase divertida y que no sea tan convencional a comparación de la que muchos de los estudiantes están acostumbrados a tener, además de tomar en cuenta las etapas en la que se encuentran nuestros estudiantes y cómo ellos se desenvuelven en clase de una mejor manera, teniendo presente los estilos de aprendizaje que cada uno de ellos tiene. De forma que, como docente, los alumnos logren adquirir los aprendizajes esperados de manera divertida, a través de materiales digitales, concretos o auditivos.

Para llevar a cabo la utilización de recursos didácticos, es necesario comprender que tipos de estos existen para llevar a cabo las sesiones, consiguiendo de esta forma una manera más sencilla y dinámica de llegar a lograr la adquisición de conocimientos. Relacionado a esto, Pérez, S. (2010) en un artículo comenta que hay una diversidad de recursos didácticos y es necesario que los conozcamos para saber en qué momento es necesario utilizarlos para llevar a cabo una estimulación de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos pertenecen a una tarea de mucha importancia para el profesorado, tomando en cuenta también que el material curricular es tradicional y para los alumnos puede resultar tedioso.

Los tipos de recursos que menciona Pérez, S. (2010) son a) documentos impresos y manuscritos, como lo son libros y folletos, revistas, atlas, mapas, planos, archivos históricos y fichas de trabajo; b) documentos audiovisuales e informáticos, tomando de ejemplo vídeos, películas, presentaciones, fotografías, infografías; c) material concreto, tablero interactivo, laboratorio, juegos, pelotas, instrumentos musicales, tablas de pictografías; y, por último d) equipos, el proyector, televisión, impresora. Estos son los materiales que pueden ser necesarios para dar las clases según se preste cada actividad o aprendizaje esperado.

En adición a esto, los vídeos y las presentaciones se dieron a conocer a los alumnos a través de equipos como lo es la computadora y el proyector. En la actualidad, la tecnología forma parte de nuestra vida cotidiana, por lo que es muy común que los docentes tomen como recurso los equipos especializados para llevar a cabo la proyección del material que ellos tienen preparado para cada sesión. Con el apoyo de estos recursos se puede llevar a cabo la proyección de simulaciones ofreciéndose a partir de la reflexión, indagación y experimentación según los entornos.

Considero que la utilización de estos recursos ha sido funcionales en mi trabajo docente para motivar y proporcionar información de manera diferente al alumnado, además de que la escuela es pequeña y no estaban acostumbrados a trabajar con, en este caso, material tecnológico. Pérez, S. (2010) menciona que los recursos o materiales didácticos nos ayudan a motivar a nuestros estudiantes despertando un interés siempre y cuando el trabajo sea motivador. Añadiendo a esto que sirve como instrumento para obtener diferentes tipos de materiales e información proporcionando un mejor desarrollo de la clase. Guían a los estudiantes conseguir y organizar información, aprendizajes para crear nuevo conocimientos y habilidades.

A partir de lo anterior, se vincula con mi práctica al utilizar recursos didácticos como son las fichas de trabajo cuya utilidad permitía que los alumnos vieran y relacionaran las imágenes expuestas junto palabras, ya sea en sílabas o sin ellas (Anexo 16); pictogramas el cual estaba como material manipulable, que ayudó a los alumnos a la creación de la canción dentro del segundo plan de intervención, desarrollando su imaginación para poder crear la lírica (Anexo 17); vídeos y presentaciones las cuales ayudaron a que los estudiantes mejoraran su lectura al ir presentando cada lírica con su respectiva melodía (Anexo 14).

Yo decidí utilizar este tipo de recursos debido a cómo eran mis alumnos, integrando todos los estilos de aprendizaje, los cuales son auditivo, kinestésico y visual. De esta forma, se integró que todos los alumnos podían trabajar ya sea leyendo, que es el propósito del informe, manipulando material cómo fue al crear la canción y con las fichas de trabajo; terminando por la visualización de las presentaciones todo fue dinámico y también contemplando cuáles son los gustos que tiene mi alumnado. Castro, S. (2005) menciona al respecto que “hay que tomarlos en cuenta para hacer que los estudiantes desarrollen mejor sus habilidades y procesen mejor la información” (pág. 85).

Empezaré hablando sobre cómo fueron utilizados dos de los recursos tecnológicos que implementé: las presentaciones y los vídeos karaoke. Las primeras me servían de apoyo durante el desarrollo de cada una de las sesiones, pues comenzaba involucrando a los alumnos al descifrar cada una de las imágenes, silabas y palabras para poder llevar a cabo la correcta lectura. Partiendo de estas presentaciones, llevé a cabo la introducción de los vídeos donde se presentaban las mismas imágenes y palabras, pero ahora con la melodía establecida de cada una de las canciones.

Alaña-Castillo, T. (2017) menciona respecto a los recursos didácticos tecnológicos ayuda a los estudiantes a adquirir un aprendizaje significativo declarando que “es el proceso en que el estudiante es capaz de confeccionar y hacer suyo los conocimientos, las habilidades, y destrezas. Sobre la base aquellas experiencias derivadas se vivencias pasadas, las que pueden corresponderse con sus intereses y necesidades personales” (pág. 115). Es con esto que me di cuenta que los estudiantes muchas veces necesitan ir más allá de lo tradicional para poder adquirir diversas habilidades y conocimientos, ya que las clases pueden resultar ser aburridas para ellos, tomando en cuenta que sólo se trabaja con material curricular.

Por consiguiente, hablaré acerca de las fichas didácticas que creí útiles para la adquisición del aprendizaje esperado que traté a lo largo de mis dos intervenciones del Plan de Acción. Las consideré necesarias para saber el nivel de lectura que tenían los alumnos al silabear las palabras de acuerdo a las imágenes que estaban presentadas, así como el nombre de cada personaje que se estaba por ver en la canción, éstas mismas sirvieron para complementar el trabajo elaborado con las presentaciones. Para Alfaro, A. (2003) la ficha de trabajo o didáctica “es una técnica de enseñanza muy útil, pues sirve de complemento a otras técnicas de enseñanza...viendo al ser humano de manera integral y como persona, sin dejar de lado las diferencias existentes pues tienen intereses y actitudes diversas” (págs. 105-106).

Voy a continuar mencionando cuál fue la utilidad de cada recurso que utilicé tomando como base los previamente mencionados establecidos por Pérez, S. (2010) a) documentos impresos y manuscritos, utilicé fichas de trabajo y una canción escrita de manera que ellos pudieran entender mejor la canción; b) documentos audiovisuales e informáticos, en donde manejé las presentaciones digitales, juegos de unión y los vídeos representativos de cada una de las canciones del karaoke.

Extendemos la explicación con los siguientes materiales didácticos los cuales son c) material concreto, pictografías las cuales fueron trabajadas con la finalidad de llevar a cabo la elaboración de cada canción que realizó el equipo; y, por último, d) equipos, tomando las bocinas, el proyector y la computadora, cuyos instrumentos me sirvieron para poder llevar a cabo la proyección de cada una de las presentaciones y vídeos. Creo que todo lo que utilicé fue necesario para cada momento de la clase, se propusieron en el momento indicado, con las actividades acertadas para lograr que cada uno de mis estudiantes lograra llegar a la adquisición del aprendizaje esperado de la sesión.

D. Organización social

A continuación, partiré con el siguiente apartado, en el cual explicando cómo fueron llevadas las clases, si en equipo, individual, de manera grupal, así como el motivo de que hayan sido establecidas de esa forma y qué es lo que cambiaba, como se manejaban los equipos. Creo que el trabajo en equipo siempre será de mucha utilidad dentro de las clases que se impartan. Hice equipos pequeños, trabajé de manera grupal y siempre se incluyó a todos los alumnos que estaban durante la sesión.

Según Guillamón, A. (2020) la organización de la clase “refiere a la disposición y estructuración adecuada del elemento humano, así como las condiciones materiales, espaciales y temporales, de manera que se facilite el desarrollo de la clase, la consecución de los valores y los propósitos educativos” (pág. 81). De manera que todos los docentes comprendan cómo deben organizar sus clases, los grupos de alumnos que hagan, así como los principios y el cumplimiento de los aprendizajes esperados dentro del salón de clases a la hora de llevar a cabo su repartición.

La manera en la que se organiza una clase siempre será fundamental para el apoyo y enriquecimiento del aprendizaje esperado que se esté trabajando. Consideré muy necesario el trabajo en equipo, así como la tutoría entre alumnos, por lo que fue más sencillo para los alumnos el intercambio de ideas. Briceño, G. (2021) en su artículo de Trabajo colaborativo: la importancia del trabajo en equipo y de un grupo cohesionado en las escuelas, menciona que trabajar en equipo dentro de nuestras aulas es importante porque permite que haya una retroalimentación de lo que se necesita realizar, ya que tienes más compañeros que estén trabajando el mismo tema, hay una motivación al ver quiénes están trabajando contigo de manera que haya un mayor desenvolvimiento del apoyo moral.

Durante las 13 sesiones que tuve a lo largo del Plan de Acción, en su mayoría de las veces, trabajé en la mayoría de las clases de manera grupal e iba mencionando a alumno por alumno para que fuera leyendo cada parte o imagen de la canción. Sin embargo, a la hora de que todos tuvieran que cantar la canción una vez expuesta la presentación, se realizaba de manera grupal. También, hubo momentos de sesión donde alumnos se quedaban trabados en alguna letra o sílaba y el resto de sus compañeros los apoyaban con el sonido de la misma para poder llevar a cabo una lectura casi satisfactoria. Consideré muy importante trabajar en grupal las canciones, pero en equipo la creación de la misma. Aunque también existieron ocasiones donde cada alumno le tocaba trabajar por su cuenta.

Ramírez, P. (2010) establece en un artículo educativo que “La mejor fórmula para que exista el aprendizaje entre iguales se basa en la interacción de los alumnos, pues cada cual tiene sus características, ritmo de aprendizaje, motivaciones e intereses, siendo la clave positiva que proporciona el aprendizaje” (pág.4). Estableciendo de esta manera que es importante realizar equipos donde los alumnos estén distribuidos de diferente forma, con otro estilo de aprendizaje al de sus compañeros, de manera que no será necesario una homogeneidad, pues existirá una diversidad donde ellos podrán ser y apoyar a los demás con muchas ideas diferentes.

E. Relaciones interactivas

Las relaciones interactivas que existen, no sólo en el aula, sino también en el contexto escolar tratan de ser expresadas a partir de un buen manejo y administración en el quehacer áulico, creando de esta forma estrategias utilizadas para atraer y profundizar el conocimiento que han adquirido a lo largo de su estancia por la educación educativa. De manera que en el siguiente apartado hablaré acerca de las interacciones que se dan dentro del aula.

La relación que se vio, a lo largo de las intervenciones, entre el docente y el maestro siempre fue de respeto, respetando el rol que tuvo cada uno dentro de las clases. Se les indicaron las instrucciones que había que seguir al inicio de cada sesión y los estudiantes, en la mayoría de los casos, trabajaron con las reglas y los turnos que debían tomar al momento de llevar a cabo las participaciones para descifrar cada parte de las líricas de las canciones. Las formas en que las interacciones se llevaron a cabo fueron que el docente daba las instrucciones, los alumnos ponían atención, participaban en la lluvia de ideas respetando sus momentos, hablando con respeto hacia la maestra y sus compañeros.

Mientras que el rol de alumno-alumno se dio a partir de que cada uno de ellos fueron respetando las ideas de los demás, apoyándolos cuando se requería o se atoraban en cada una de las letras. El ambiente de aprendizaje que formé entre los alumnos siempre fue de respeto, tratando que todos se trataran de la misma forma y no se burlaran entre ellos o faltaran el respeto. Hubo ocasiones en las que alumnos se trababan porque no se acordaban de la pronunciación de la letra, o de las sílabas, por lo que sus compañeros comenzaron a explicarles y mencionarles como se decía lo que estaban leyendo.

Se promueve la participación como una actividad necesaria para que los alumnos se sientan inmersos dentro de las clases. Como docente la promuevo a través de lluvias de ideas, preguntas realizadas a cada uno de nuestros alumnos para comentar qué fue lo que han aprendido a lo largo de las secuencias didácticas. La promoción de la participación se dio a través del trabajo en equipos, donde ellos se motivaban por aprender más de sus compañeros y trabajar para realizar las actividades; que hayan sido actividades lúdicas, donde los estudiantes se hayan visto inmersos y motivados por las canciones y por las imágenes que veían para llegar a la mejora de su lectura.

Según el autor Pérez, L. (2017) “la participación como oportunidad para dar ideas y ayudar, permite incluirlos como protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje, compartiendo junto con los docentes la toma de decisiones en los asuntos que son de su interés” (pág. 195). Lo que nos da a entender que todos los alumnos se sienten escuchados y parte del proceso de su enseñanza cuando sea que como docente lo tome en cuenta para realizar o llevar a cabo cualquiera de las actividades que esté planteando. Ellos confían en que se les está guiando hacia la adquisición del aprendizaje en cualesquiera que sean los momentos de las clases.

Dentro de todas las sesiones, los alumnos cometen errores, no hay manera en que existan *clases perfectas*, siempre suelen existir errores tanto del alumnado como de los docentes. En mis clases, hubo algunos errores al inicio de la aplicación del Plan de Acción, debido a que no estaba totalmente segura cómo los niños iban a estar participando en cada sesión y con cada presentación. Por otro lado, siempre comenzaba mis clases comentándoles a todos mis estudiantes que no importaba si se llegaban a equivocar, porque toda experiencia nos ayudaba a mejorar y a lograr adquirir todos los conocimientos a partir de la prueba-error.

La forma en la que traté los errores dentro de mi práctica fue induciéndoles que no tengan miedo a equivocarse, donde los alumnos aprovechen cómo se atendieron los mismos dentro de los ambientes de aprendizaje. Primero, me parece importante comentar que los ambientes de aprendizaje según Briceño, E. (2009) “son escenarios transformadores donde confluyen la intención de enseñar o formar, o ambas inclusive, permitiéndose la apertura a la diversidad en los paradigmas, teorías del aprendizaje, métodos y estrategias” (pág. 10). Lo que nos ayudará a comprender cómo, yo como docente, aprovecharé los errores dentro de las clases para mejorar mi práctica educativa.

Tomar en cuenta los errores de los alumnos, es necesario, según Guerrero, J. (2013) que los docentes tomen en cuenta que los intentos fallidos ayudan a aprender y recrear la necesidad de pensarlo de manera distinta, además de tomar en cuenta que exista una oportunidad para evaluar los errores de cada uno de los educandos y los efectos que tenían estos para que se desarrolle un criterio y posición crítica, fundamentándolos con la teoría nueva. Con base en esto, puedo entender que los errores ayudan a la mejora del criterio de cada uno de mis estudiantes, ayudándolos a mejorar a partir de lo que ellos saben o necesitan adquirir.

Es necesario entender que algunos alumnos tienen barreras de aprendizaje las cuales debo atender como su maestra. Una de las estrategias que utilicé, para atender la diversidad y la inclusión, fue la de asignar niños tutores los cuales ayudaron a escribir lo que estaban leyendo. Me di cuenta que niños eran compatibles con cada uno y cómo era la interacción que tenían entre ellos. Por lo que consideré una estrategia funcional para que los niños tuvieran una relación social entre ellos, además de comprender y empatizar un poco más sobre lo difícil que puede resultar para algunos llevar a cabo las actividades.

La inclusión de cada uno de los alumnos dentro del aula, es muy necesaria para que ellos entiendan que no siempre hay una sola forma de aprender, sino que hay diversas maneras en las que pueden ser llevadas a cabo, de manera que es muy necesario entenderlas, apoyarlos a través de las diferentes estrategias de inclusión. Como sucedieron en las ocasiones donde mis alumnos se quedaban trabados en una sílaba o en alguna letra consonante y a partir de esto, el resto de los alumnos fueron ayudando a su compañero a relacionar, así como apoyar en la pronunciación de lo que estaba leyéndose frente al pizarrón. De forma que el ambiente de aprendizaje es apto para la mejora de la lectura de los estudiantes.

F. Espacio y tiempo

El espacio es aquel lugar en el que se llevan a cabo las formas de enseñar, es rígido y dentro de este existen diferentes formas de enseñar, de una manera más concreta. Mientras que el tiempo es flexible, ya que se comienza a adaptar a las necesidades educativas diversas que existen dentro del aula. La combinación de ambos conceptos, ayudan a la mejora de la adquisición de los aprendizajes esperados que se van a tratar dentro de cada una de las sesiones, sin importar el espacio donde se encuentren. Ahora, es de vital importancia comentar que los espacios y los tiempos se dan con base en lo que el docente tiene planeado dentro de sus sesiones.

Es importante conocer la importancia del uso y la organización del tiempo en clase debido a que no podemos tardar tanto en una sola asignatura porque los alumnos suelen aburrirse dentro de las clases. Esto se debe a que después de un tiempo, los alumnos me dejaron de prestar atención en lo que están haciendo porque caen en un estado monótono donde no saben qué es lo que sigue por hacer. Por lo que se considera que Corvalán, M. (2008) “el tiempo, por un lado, es un elemento que entorpece un proceso de innovación y complica la implementación del cambio y, por otro, es fundamental para la configuración del trabajo de los profesores” (pág. 85).

Mis sesiones del Plan de Acción, se llevaron a cabo entre 35-40 minutos por clase, tomando en cuenta que era necesario prestar atención en la actividad de inicio donde se presentaban los aprendizajes que se esperan adquirir dentro de dicha sesión, de manera que con preguntas se les guiaba a los alumnos al aprendizaje esperado. Siguiendo por comentar y descifrar las imágenes, sílabas y palabras que se establecían en cada una de las presentaciones, terminando por una metacognición donde ellos mencionaban que era lo que aprendieron.

Pérez, A. (2016) menciona que “la relevancia del tiempo en la educación no está solamente en su dimensión cronológica medible, sino en su potencial como un medio que, si es bien utilizado, puede impulsar oportunidades de aprendizaje” (pág. 612). Debido a esto considero que es necesario tomar siempre en cuenta el tiempo dentro de las planeaciones porque a partir de este, se dará a conocer cómo van avanzando, si van requiriendo más o menos tiempo de lo que se está llevando a cabo durante la clase. Considero que utilicé el tiempo indicado para lograr mantener la atención de los alumnos sin que estos se llegaran a aburrir, promoviendo el aprendizaje.

Para tomar en cuenta que es necesario explicar lo que son los espacios curriculares, cuáles son sus tipos y para qué son necesarios dentro de mi práctica pedagógica. Con base en lo que menciona el autor Corvalán, M. (2008), los espacios educativos siempre han sido de gran utilidad para actividades curriculares o que tengan un fin pedagógico, donde se realizan actividades que están establecidas. Las aulas audiovisuales, gimnasios, plazas cívicas, pantallas tecnológicas, utilización de proyectores, son algunos de los espacios que como maestra tomé en cuenta para trabajar con una de ellas, considerando que cada uno de estos espacios favorecen los aprendizajes de los educandos.

Yo tomé en cuenta que el espacio es una de las estrategias necesarias para la generación de ambientes de aprendizaje cuya importancia se asocia a las niñas y niños, además de tomar en cuenta que se asocian a las innovaciones pedagógicas. Al hablar de lo anterior, reconocemos que utilizar diferentes espacios, ayudan a que los alumnos tengan un mayor desarrollo de pensamiento crítico, análisis de la información que se está brindando, así como la diferente utilización de los materiales concretos que ayudan a los alumnos a llegar a un pensamiento más lógico y reflexivo.

El aula curricular fue el espacio que utilicé durante mis sesiones, utilicé el proyector para realizar las clases, donde se presentaron las canciones, logrando que los alumnos estuvieran más interesados en las actividades, siempre manteniendo el ambiente activo, donde todos participaran y se emocionaran por llevar a cabo la lectura de las líricas. Además, de la utilización el proyector; yo les brindé material concreto para que los alumnos tuvieran en cuenta que, a partir de dichas pictografías, se puede realizar una canción. Partiendo de lo anterior, Corvalán, M. (2008), “el espacio se relaciona con espacio físico, son los locales para la actividad, caracterizados por los objetos, materiales didácticos, mobiliario y decoración” (pág. 92).

G. Evaluación de la propuesta de mejora

La evaluación me permite, como docente, reconocer la evolución de cada estudiante a partir de un procedimiento continuo y que está personalizado con base en la enseñanza-aprendizaje. Para realizar una evaluación, es necesario tener un objetivo y que esto tenga una concepción amplia de los conocimientos que el alumnado ha logrado adquirir. Por otro lado, realizar una evaluación a lo largo de todo el proceso, es necesario para poder realizar un análisis de la intervención que hayamos propuesto para mejorar o lograr alcanzar lo necesario para comprender el tema.

La SEP (2011) nos menciona con respecto a la evaluación que es un círculo de actividades de las cuales obtenemos evidencias con la finalidad de llevar a cabo juicios y ser capaces de retroalimentar el logro de aprendizajes esperados que haya obtenido el alumno a lo largo del procedimiento dentro de su formación. Además, considero que este constituye una parte significativa en el rol de enseñanza-aprendizaje que se deben ofrecer a los alumnos al momento de evaluarlos.

Por otro lado, tenemos una definición diferente del mismo autor acerca de la evaluación, la SEP (2017) establece que “evaluar promueve reflexiones y mejores comprensiones del aprendizaje al posibilitar que docentes, estudiantes y la comunidad escolar contribuyan activamente a la calidad de la educación” (pág. 123). Entendiendo que este proceso es muy importante dentro de la enseñanza y aprendizaje que tienen los estudiantes. Como maestra, debo ser capaz de reconocer y entender cuál es la funcionalidad de la evaluación para poder llevar a cabo una metacognición de cómo mis resultados ayudarán a la mejora del alumno.

El enfoque evaluativo que se está utilizando en la actualidad es el formativo el cual la SEP (2017) nos menciona que es necesario tomarlo en cuenta pues es utilizado con el propósito de recabar información de cada uno de los involucrados cumplan con los fines educativos dentro de la toma de decisiones. Reflexiono acerca de este concepto y entiendo que las evaluaciones recabadas nos llevan a una retroalimentación, donde los docentes somos capaces de reconocer que una intervención didáctica nos permite formar un criterio para atender dificultades y obstáculos del aprendizaje, de manera que se potencian las fortalezas del alumnado.

Para llevar a cabo una evaluación es necesario contar con técnicas que permitan al maestro una fácil evaluación hacia el alumno, tomando en cuenta diversos aspectos a considerar y con base en ellos se llevará a cabo el proceso. La SEP (2013) hace mención referente a que son “los procedimientos utilizados por el docente para obtener información acerca del aprendizaje de los alumnos; cada técnica de evaluación se acompaña de sus propios instrumentos, definidos como recursos estructurados diseñados para fines específicos” (pág. 19).

Otra definición que me pareció importante mencionar es la de Hamodi, C. (2015), en la cual nos indica que las técnicas son métodos que como docentes se requieren para la recolección de datos e información sobre las producciones, así como las evidencias que han sido creadas por los educandos. Ambas fuentes nos llevan a una misma conclusión, la cual es recabar información acerca de los trabajos o producciones que realizan en el aula, la manera en que estas fueron creadas y cómo nos ayuda a la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje. Esto último, tomando en cuenta que toda técnica que se utilice siempre busca mejorar la práctica de los alumnos.

La primera fuente, SEP (2013) clasifica las técnicas en cuatro diferentes, las cuales son de: observación, desempeño de los alumnos, análisis del desempeño e interrogatorio. En donde estas nos ayudan a comprender que se adaptan características de acuerdo al alumnado que se tenga, no es una universal para todos los grados, sino que se basan en los conocimientos y habilidades que tienen los estudiantes a la hora de llevar a cabo sus actividades para su proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de cada una de estas técnicas, existen diferentes instrumentos que nos ayudan a la recolección de información para hacer más precisa la práctica educativa.

Mientras que Hamodi, C. (2015) establece en su documento que las técnicas son aquellas en las que puede o no intervenir el alumnado a través de participación, con análisis documental, diversos tipos de observación (directa, de grupo, sistemática), análisis de audiovisuales; o autoevaluaciones, evaluación entre pares, evaluación compartida. Con esto, me doy cuenta que ambos autores tienen diversas técnicas, pero cada una de ellas cumple con la misma función que el resto, llevar a cabo la recopilación de datos importantes para hacer la práctica educativa de calidad.

Con base en lo que menciona la Secretaria de Educación Pública respecto a las técnicas de evaluación, yo utilicé la de observación, las cuales me permitían conocer las cualidades de los alumnos, haciendo mención en cómo era que aprendían los alumnos, cuáles eran sus interacciones con los aprendizajes; además del diario de clase, el cual me permitía identificar qué era lo que los alumnos disfrutaban de la clase, cuáles eran sus áreas de oportunidad, así como cuáles, ellos consideraban, que eran sus fortalezas dentro de cada sesión que se presentó. Con esto pude guiar más mis sesiones hacia lo que ellos aprendían y que logran adquirir los conocimientos de la sesión.

También utilicé las de análisis de desempeño, en la cual me permitían ver de manera cualitativa y cuantitativa qué es lo que los alumnos estaban aprendiendo y cómo les resultaban los aprendizajes esperados dentro de las sesiones. La SEP (2013) menciona que “cada técnica de evaluación se acompaña de sus propios instrumentos, definidos como recursos estructurados diseñados para fines específicos” (pág. 19), de manera que como docentes tengamos una mejor idea de qué tipo de técnicas utilizar con base en los instrumentos que tienen.

Los instrumentos que yo utilicé dentro de mis intervenciones fueron de observación, el diario de clase, que me permitía conocer qué es lo que los alumnos necesitan aprender a través de preguntas guiadas. También tenemos las de análisis de desempeño, de donde tomamos la rúbrica y la lista de cotejo, que me ayudaron a la recolección de datos, tanto cualitativos como cuantitativos a la hora de evaluar las sesiones y de tomar en cuenta la adquisición de cada uno de mis estudiantes. Para la SEP (2013) los instrumentos tienen el mismo valor e importancia, nunca existirá uno mejor que otro y gracias a la diversidad de estos, obtenemos mejores resultados.

La razón por la que yo utilicé estas herramientas de evaluación fue porque me permitían conocer más a fondo el aprendizaje que estaban adquiriendo los alumnos, a través de indicadores que estaban basados en la obtención del aprendizaje esperado que se manejó a lo largo del Plan de Acción. Tomar en cuenta diversas herramientas, permite que los docentes podamos conocer mejor a los estudiantes, así como ellos obtener una mejor retroalimentación con base en todas las actividades que está realizando. Para el mismo autor, SEP (2013) la utilización de cada instrumento “está en función de la finalidad que se persigue; es decir, a quién evalúa y qué se quiere saber, por ejemplo, qué sabe o cómo lo hace” (pág. 19).

Los resultados de dichas herramientas fueron arrojaron de manera cuantitativa y cualitativa, de esta forma me permite reconocer cómo los alumnos han avanzado a través de las cualidades que obtuvieron dentro de cada uno de los indicadores mencionados. Además de cuantitativos, que me han permitido ver el avance a través de análisis estadísticos donde sabemos que los saberes que se obtuvieron dentro de dichos instrumentos, fueron tangibles y pude contabilizar de una mejor forma como trabajan mis alumnos a través de las diferentes sesiones que presenté en los planes.

El objetivo de dichas herramientas me ha permitido tener una mejor conciencia de cuál es el objetivo que se estableció, el cuál fue que los alumnos mejoraran su lectura a lo largo de un Plan de Acción. Estas herramientas, deben ser evaluadas de manera cualitativa y cuantitativa para conocer los avances y la mejora que se ha obtenido. Según Pita, S. (2002) las investigaciones cuantitativa me han de servir para conocer una calificación numérica hacia mis alumnos; mientras que la cualitativa me permite analizar las cualidades de dichos resultados.

Según Tomlinson, C. (2008) la atención o enseñanza diferenciada trata de que como docentes debemos partir del punto en que los alumnos se encuentran. Es decir, no empiezan con lo que se dice en el currículo sino en un diagnóstico para identificar el nivel educativo de cada alumno. Cuando yo empecé mis prácticas, los alumnos tenían diferentes niveles de lectura, por lo que cuando empecé a planear mi proyecto, me di cuenta que unos iban a poder más fácil en algunas sesiones, pero iban a batallar en otras. Con esto, partí de dar una atención diferenciada a cada alumno que lo necesitara.

Una vez descrito esto, voy a explicar cómo tomé en cuenta esta enseñanza dentro de mi salón de clases y es que, a partir del diagnóstico de PPM, en las clases que tenían pictografías, los alumnos que tenían un mayor rezago en la lectura, fueron los que me iban respondiendo dichas preguntas, mientras que los alumnos que tenían un rezago menos notable, me leían las sílabas junto con sus compañeros que no tenían tan desarrollada la habilidad de la lectura. Por consiguiente, los alumnos que estaban en su rango de lectura, me ayudaron a ser alumnos tutores, de forma que se le asignaba a un alumno que presentara mayor rezago para llevar a cabo una lectura más entendible.

En cada una de las sesiones, los alumnos se enfocaron en leer los pictogramas, las sílabas y las palabras, con sus conocimientos previos, con ayuda de sus compañeros tutores, sin embargo, considero que aunque muchas actividades hayan sido de igual forma para todos, cada uno de los alumnos lo respondió con base en lo que sabía, o en lo que le estaban ayudando, la regla de los tutores era, que ellos te digan la respuesta, sonido de la letra o sílaba y tú sólo le irás ayudando a escribirla o a leerla. De manera que cada alumno estuviera asesorado por alguien que entendiera que todo va más allá de sólo leer y no comprender.

A partir de todo lo explicado previamente, comenzaré a hablar sobre las fortalezas que logré encontrar a lo largo de las planificaciones, así como de mi manera de impartir las clases. Es que siempre busco la manera en que mis clases sean dinámicas, donde todos los alumnos participen y pierdan el miedo a equivocarse, les incluí material audiovisual dinámico y divertido que a ellos les llamara la atención. Por otro lado, dentro de las mismas, creí necesario incluir fichas de trabajo, sin embargo, todas estas siempre tuvieron pictografías, instrucciones claras, de manera que los alumnos pudieran entenderlo mejor.

En las fortalezas que encuentro dentro de mis prácticas es que supe mantener el control del grupo durante cada sesión del Plan de Acción, tomé en cuenta los intereses de los niños, sus habilidades, las ideas que me daban para yo conocerlos mejor y entender de manera más amplia cómo es que a ellos les gustaban las clases. He reflexionado sobre mis clases y entendí que entre más atención le pongamos a los intereses y conocimientos previos del alumno, será más sencillo planear las clases.

Para complementar lo previamente dicho, Carrillo, M (2009) menciona que “El interés por una actividad es *despertado* por una necesidad, la misma que es un mecanismo que incita a la persona a la acción, y que puede ser de origen fisiológico o psicológico” (pág. 21). Es decir, entre más conozca los intereses de mis alumnos, desarrollarán esa necesidad por querer aprender más. Poniendo los principios pedagógicos de Aprendizajes Clave c *Tener en cuenta los saberes previos del estudiante; Conocer los intereses de los estudiantes y Estimular la motivación intrínseca del alumno*. Considero que esta ha sido la fortaleza que más he desarrollado dentro de cada una de mis sesiones.

Las áreas de oportunidad que reflexioné acerca de mi práctica educativa dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje han sido diversas, el manejo del tiempo dentro de mis sesiones es algo que tengo que mejorar, puesto que en algunas ocasiones se llegó a alargar la clase debido a que los alumnos tardaban en descifrar las palabras presentadas; el prestar atención en cuándo es necesaria la tutoría y cuando no lo es, esto es debido a que en las primeras ocasiones donde les asignaba un alumno tutor a otro, no es que lo requerían, es que no querían trabajar en la actividad porque no querían escribir.

El enfoque del presente informe es la mejora de la lectura, sin embargo, en algunas de las fichas de trabajo se requería escribir y fueron estas ocasiones donde los alumnos hacían que las clases duraran más, debido a que no querían escribir, o no querían leer las instrucciones de las fichas y estaban preguntando a cada rato. Tomando en cuenta esto, considero que otra área de oportunidad que debería cambiar es dejar de explicarle a niño por niño y comenzar a explicar en general cuando tengan dudas, ya que suelen existir las mismas dudas.

Considero que es importante tomar un tiempo para cada una de las actividades que aplico, debido a que una hora no puede irse en tan sólo una clase, eso empieza conmigo como su maestra, en establecerles límites para que no tarden tanto y se interesen más realización de la actividad. Ruíz, L. (2019) en un blog de Psicología y Mente menciona que para mejorar las áreas de oportunidad es necesario que nos conozcamos, analicemos cuáles son las experiencias que hemos tenido, tomar en cuenta en qué somos buenos y nuestras habilidades y a partir de esto mejorar.

IV. Conclusiones y recomendaciones

El uso de la lectura, como una de las habilidades básicas para la vida, se vio afectada a través del rezago que ocasionó la pandemia por COVID-19, reflejándose en los niveles de lectura que tenían los alumnos durante el inicio de su ciclo escolar. El desarrollo de la lectura se va dando de manera gradual, tomando en cuenta que las intervenciones fueron llevadas a cabo para mejorar la lectura y la comprensión de la misma. En el presente apartado se dará a conocer las conclusiones y los análisis, así como la reflexión del Plan de Acción del Karaoke que fue llevado a cabo para mejorar la lectura de los estudiantes.

Al llevar a cabo la observación y el análisis, así como la reflexión de todo lo que realicé a lo largo de mis secuencias, me percaté que tuve muchos aciertos, así como áreas de oportunidad que me han permitido conocer más de mis alumnos, de mí misma. A partir de tanto evaluaciones cuantitativas como cualitativas, para conocer el avance y las características por las que necesito guiarme para conocer más la secuencia didáctica. Por otro lado, he fortalecido mis competencias profesionales a través de las actividades que realicé sobre las áreas de oportunidad que tenía.

Una vez que llevé a cabo el análisis de cada uno de los apartados, sé que el objetivo establecido se pudo alcanzar, ya que el mismo Plan de Acción tuvo una respuesta positiva por parte del alumnado, donde ellos han demostrado a partir de cómo leían previamente y cómo leen después del Plan de Acción (Anexo 2). He reflexionado sobre la estrategia que utilicé y cómo los motivé para que estos tuvieran un apoyo más importante y simbólico dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que es recíproco entre docente-alumno. Se reflexionó en cada una de las estrategias y la motivación fue uno de los apoyos más importantes para que los alumnos completaran satisfactoriamente el aprendizaje.

Analizando la figura 2, pude observar el avance que ha tenido mis alumnos, cómo algunos me subieron, en su mayoría, más de 10 PPM. Logrando, de esta forma establecer la metodología que estudié como una habilidad en desarrollo dentro de la lengua materna y que nos servirá para las demás asignaturas. Además, los alumnos desarrollaron otro tipo de destrezas como son la concentración e identificación de los tiempos al momento de llevar a cabo la lectura. En la gráfica observamos, que hay dos alumnos, el cuatro y el 11 donde he observado que los alumnos han aumentado más de 60 palabras por minuto.

Figura 2

Resultados sobre la habilidad y velocidad lectora.

Nota: elaboración propia

Otra observación dentro del avance que han tenido, es que los niños que tenían más dificultad para leer, avanzaron más de lo que esperaba. Sin embargo, tres de los alumnos que tenían rezago dentro de la lectura, permanecieron en niveles bajos, si aumentaron algunas palabras, pero no como se esperaba que pasara. Con lo que observé respecto a estos alumnos, es que eran tímidos con miedo a equivocarse y no conocían todas las consonantes, de manera que no sabían cómo unir la consonante con la vocal para hacer sílabas.

Hay un factor que dentro de mis estudiantes pudo haber influido en la mejora o no de la lectura a partir de los conocimientos que ya tenían. Este es el contexto en el que ellos se desenvuelven, es que algunas de las actividades era necesario reforzarlas en casa y en algunas ocasiones, pocos alumnos venían sin comprender lo que se había encargado y cuando se les preguntaba el motivo por el que no habían practicado las lecturas, decían que era porque sus papás no estaban con ellos, llegaban tarde de trabajar o no tenían ganas de hacerlo porque en ocasiones no les gustaba la lectura que se les había asignado.

Con base en todo lo realizado y mencionado, me queda dar mis áreas de oportunidad, las cuáles son Colabora con diversos actores para generar proyectos innovadores de impacto social y educativo, lo cual considero que comencé a desarrollar a partir del karaoke, donde ellos desarrollaron sus habilidades comunicativas, ya que pudieron leer y comunicar lo que estaban leyendo. Aplica habilidades lingüísticas y comunicativas en diversos contextos, la cual pude ir mejorando a partir de la experiencia que iban teniendo los alumnos con la habilidad oral. Traté que los alumnos se soltarán cada vez más en su oralidad.

Mientras que mis fortalezas son Soluciona problemas y toma decisiones utilizando su pensamiento crítico y creativo; Aprende de manera autónoma y muestra iniciativa para autorregularse y fortalecer su desarrollo personal; y Utiliza las tecnologías de la información y comunicación de manera crítica, como docente, desarrolle aún más el hecho de crear en mí un pensamiento creativo a través de las diferentes presentaciones y actividades; fortalecí mi desarrollo personal a través de las aplicaciones de clase que utilicé y cómo me preparé para dar cada clase. Mientras que en mi proyecto la estrategia principal fue la de utilizar las presentaciones y vídeos para ser más crítica en cómo aprenden a partir de esta.

Referencias

- Alaña, T. (2017). *Los recursos didácticos digitales en la calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes de Educación General Básica*. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/5891/589166503012.pdf>
- Alfaro, A. (2003). *Uso de las fichas didácticas en v grado de la educación primaria: visión de los educadores en San*. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/440/44027208.pdf>
- Anaya-Durand, A., & Anaya-Huertas, C. (2010). ¿Motivar para aprobar o para aprender? Estrategias de motivación del aprendizaje para los estudiantes. *Tecnología, Ciencia, Educación*, 25(1), 5-14.
- Ausbel, D. (2006). *Adquisición y retención del conocimiento*. Barcelona: Paidós Ibérica.
- Briceño, G. (2021). *Trabajo colaborativo: la importancia del trabajo en equipo y de un grupo cohesionado en las escuelas*. Obtenido de Servicios Sociales: <https://www.aucal.edu/blog/servicios-sociales-comunidad/trabajo-colaborativo-la-importancia-del-trabajo-en-equipo-y-de-un-grupo-cohesionado-en-las-escuelas/>
- Briceño, M. (2009). *El uso del error en los ambientes de aprendizaje: Una visión transdisciplinaria*. Obtenido de Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociale: <https://www.redalyc.org/pdf/652/65213214002.pdf>
- Cámara, A. (2005). *Actitudes de los niños y las niñas hacia el canto*. Obtenido de <https://core.ac.uk/download/pdf/11502423.pdf>

- Carriazo, C. P. (2020). *Panificación educativa como herramienta fundamental para una educación con calidad*. Obtenido de Redalyc:
<https://www.redalyc.org/journal/279/27963600007/27963600007.pdf>
- Castro, S. (2005). *Los estilos de aprendizaje en la enseñanza y el aprendizaje: Una propuesta para su implementación*. Obtenido de
<https://www.redalyc.org/pdf/3761/376140372005.pdf>
- Centers for Disease Control and Prevention CDC . (22 de febrero de 2021). *Middle Childhood (6-8 years of age)*. Obtenido de Centers for Disease Control and Prevention:
<https://www.cdc.gov/ncbddd/childdevelopment/positiveparenting/middle.html>
- Contreras, E. (2013). *El concepto de estrategia como fundamento de la planeación estratégica*. Obtenido de Universidad del Norte:
<https://www.redalyc.org/pdf/646/64629832007.pdf>
- Delors, J. (1996). *La educación encierra un tesoro*. Obtenido de Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000109590_spa
- Díaz-Barriga, F. (2006). *Enseñanza Situada: Vínculo entre la escuela y la vida*. Distrito Federal: McGraw-Hill Interamericana. Obtenido de
<https://www.uv.mx/rmipe/files/2016/08/Ensenanza-situada-vinculo-entre-la-escuela-y-la-vida.pdf>
- Dutto, S. (2021). *Aprendiendo a leer y escribir con canciones*. Argentina: Reladei. Obtenido De La Música En La Educación Infantil.

E-Learning. (13 de septiembre de 2021). *Ritmos de Aprendizaje | Todos aprendemos diferente.*

Obtenido de Luca: <https://www.lucaedu.com/ritmos-de-aprendizaje/#:~:text=El%20ritmo%20de%20aprendizaje%20es,Moderado>

Farrés, I. (2014). *El karaoke como recurso en el aula.* Obtenido de Aula didáctica :

<https://dugi-doc.udg.edu/bitstream/handle/10256/9831/Karaoke.pdf?sequence=1>

Fernández, E. (03 de febrero de 2016). *La Importancia de la Lectura en los Niños.* Obtenido de CEIP Los Dragos Colegio de Infantil y Primaria en S/C de Tenerife:

<https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/ceiplosdragos/2016/02/03/la-importancia-de-la-lectura-en-los-ninos/#:~:text=Enriquece%20su%20cultura%2C%20mejora%20su,lectura%20en%20los%20m%C3%A1s%20peque%C3%B1os.>

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). (octubre de 2018). *Aprendizaje a través del Juego.* Obtenido de UNICEF:

<https://www.unicef.org/sites/default/files/2019-01/UNICEF-Lego-Foundation-Aprendizaje-a-traves-del-juego.pdf>

Gómez, M. (2006). *El impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en estudiantes de ciencias sociales.* Obtenido de

<https://www.redalyc.org/pdf/1794/179446997004.pdf>

Gómez, M. (2016). *El impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en estudiantes de ciencias sociales: un estudio comparativo de dos universidades públicas.* Obtenido de Universidad Autónoma del Estado de México:

<https://www.scielo.org.mx/pdf/ie/v16n71/1665-2673-ie-16-71-00061.pdf>

Guerrero, J. (2013). *El error como oportunidad de aprendizaje desde la diversidad en las prácticas evaluativas*. Obtenido de Plumilla Educativa:

<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4757466>

Guillamón, A. (2020). *La organización y la gestión de la clase de Educación Física*. Obtenido de

<https://revistas.udea.edu.co/index.php/viref/article/download/342238/20804334/212514#:~:text=La%20organizaci%C3%B3n%20de%20la%20clase%20refiere%20a%20la%20disposici%C3%B3n%20y,prop%C3%B3sitos%20educativos%20de%20la%20EF.>

Hamad, A. (2022). *The Importance of E-Learning to the Students and Teachers*. Obtenido de

<https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1349483.pdf>

Hamodi, C. (2015). *Medios, técnicas e instrumentos de evaluación formativa y compartida del aprendizaje* (Vol. 37). Ciudad de México: Perfiles Educativos. Obtenido de

<https://www.scielo.org.mx/pdf/peredu/v37n147/v37n147a9.pdf>

Hernández, J. (2019). El Diagnóstico Pedagógico como Referente para la Elaboración de la Planeación Didáctica. *CONISEN*, 11.

Herrera, S. (2005). *Juegos electrónicos y aprendizaje: el desafío de la "cultura digital"*.

Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/998/99815914007.pdf>

Instituto Cervantes. (2019). *El Español: Una Lengua Viva*. Departamento de Comunicación Digital del Instituto Cervantes. Obtenido de

https://www.cervantes.es/imagenes/File/espanol_lengua_viva_2019.pdf

López, L. (12 de febrero de 2016). *Contexto Educativo*. Obtenido de Aprendiendo a enseñar:

<https://www.lucialopezcuenca.com/blog/contexto-educativo>

- Marquès, P. (2000). *Los Docentes: Funciones, Roles, Competencias Necesarias*. Obtenido de <http://online.aliat.edu.mx/adistancia/liderazgo/lecturasfalt/docentesfunciones.pdf>
- McLeod, S. (2022). *Piaget's Stages of Cognitive Development*. Obtenido de simplypsychology: <https://www.simplypsychology.org/piaget.html>
- Meece, J. (2001). *Desarrollo del niño y del adolescente*. Distrito Federal: SEP.
- Mendoza, J. (2020). El rezago educativo. Un problema de construcción social. *Revista A&H*, 44-57.
- MyHealth.Alberta.ca. (2021). *Milestones for 7-Year-Olds*. Obtenido de myhealth.alberta.ca: <https://myhealth.alberta.ca/Health/Pages/conditions.aspx?hwid=ue5719>
- Peña, F. (2018). *Educación y teconología: problemas relacionales*. Obtenido de Pedagogía y saberes: <http://www.scielo.org.co/pdf/pys/n48/0121-2494-pys-48-00059.pdf>
- Pérez, A. (2016). *Tiempo para Aprender. El aprovechamiento de los periodos en el aula*. Ciudad de México: Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Obtenido de <https://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v21n69/1405-6666-rmie-21-69-00611.pdf>
- Pérez, L. (2017). *La Participación de los Estudiantes en una Escuela. Retos y posibilidades para la formación ciudadana*. Obtenido de Revista Mexicana de Investigación Educativa: <https://www.redalyc.org/pdf/140/14048873009.pdf>
- Perrenoud, P. (2004). *Diez Nuevas Competencias para Enseñar*. Obtenido de Secretaria de Educación Pública: http://edu.jalisco.gob.mx/cepse/sites/edu.jalisco.gob.mx.cepse/files/diez_comp.pdf

- Pita, S. (2002). *Investigación cuantitativa y cualitativa*. Obtenido de Fisterra:
<https://www.fisterra.com/formacion/metodologia-investigacion/investigacion-cuantitativa-cualitativa/>
- Ramírez, C. (2013). *La Lectura en la Primera Infancia*. Obtenido de Grafías Disciplinarias de la UCP: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5031483.pdf>
- Ramírez, E. (2009). *¿Qué es leer? ¿Qué es la lectura?* Obtenido de Investigación Bibliotecológica: <https://www.redalyc.org/pdf/590/59013271002.pdf>
- Ramírez, P. (2010). *La Organización del Aula*. Obtenido de Innovación y Experiencias Educativas:
https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_28/pilar_ramirez_espejo_01.pdf
- S., P. (s.f.). *Los Recursos Didácticos*. Obtenido de
<https://www.feandalucia.ccoo.es/docu/p5sd7396.pdf>
- Salcedo, H. (2011). *Los objetivos y su importancia para el proceso de enseñanza-aprendizaje*. Obtenido de Redalyc: <https://www.redalyc.org/pdf/659/65926549007.pdf>
- Secretaría de Educación Pública. (2011). *Plan de Estudios 2011*. Obtenido de
<http://mapeal.cippecc.org/wp-content/uploads/2014/06/Plan-de-estudios-básico-2011.pdf>
- SEP. (2013). *Las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo*. Obtenido de Herramientas para la Evaluación en la Educación Básica:

https://www.educacionespecial.sep.gob.mx/pdf/doctos/2Academicos/h_4_Estrategias_instrumentos_evaluacion.pdf

SEP. (14 de Julio de 2014). *Estándares Nacionales de Habilidad Lectora. Estándares de lectura*. Obtenido de Gobierno de México : <https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/estandares-nacionales-de-habilidad-lectora-estandares-de-lectura>

SEP. (2017). *Aprendizajes Clave para la Educación Integral*. DF: SEP.

Tohidi, H. (2011). *The effects of motivation in education*. Obtenido de <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042811030771>

Tovar, R. (2009). *Técnicas, tipos y velocidades de lectura tras la investigación documental*. Obtenido de Revista Latinoamericana: <https://www.redalyc.org/pdf/270/27015078003.pdf>

Anexos

Anexo 1

Niveles de desempeño

NIVEL	GRADO	PALABRAS LEÍDAS POR MINUTO
Primaria	1°	35 a 59
	2°	60 a 84
	3°	85 a 99
	4°	100 a 114
	5°	115 a 124
	6°	125 a 134
Secundaria	1°	135 a 144
	2°	145 a 154
	3°	155 a 160

Anexo 2

Plan de Acción

DATOS GENERALES DEL ESTUDIANTE	<i>Nombre: Saraí Tamayo Contreras</i>
	<i>Grupo: 7° "C"</i>
ESCUELA PRIMARIA	<i>Nombre: Escuela Primaria "Profr. Matías Moreno"</i>
	<i>Grado: 3ero.</i>
	<i>H: <u>11</u> M: <u>3</u> Total: <u>14</u></i>
PUNTO DE PARTIDA	<i>Competencia profesional a favorecer: Detecta los procesos de aprendizaje de sus alumnos para favorecer el desarrollo cognitivo y socioemocional</i>
	<i>Temática a trabajar: El karaoke como estrategia didáctica para lograr la adquisición de la lectura.</i>
INTENCIÓN	<p><i>Con este Plan de Acción pretendo lograr que mis alumnos de tercer grado de primaria adquieran la habilidad de leer mediante canciones infantiles. Para lograr su adquisición será implementado un karaoke donde se utilice música para niños partiendo desde imágenes, pasando por sílabas y terminando con las palabras completas. De manera que se espera que al finalizar el Plan de Acción los alumnos hayan adquirido esta habilidad.</i></p> <p><i>1. Diseñar el Plan de Acción "¡Vamos todos a cantar!", aplicando los conocimientos adquiridos previamente y gustos de los alumnos, a través de la práctica social del lenguaje "Lectura y escucha de poemas y canciones", de forma que se respeten y evalúen tanto sus necesidades académicas como su habilidad para adquirir la lectura como parte de su vida cotidiana.</i></p> <p><i>2. Aplicar de una manera crítica el Plan de Acción "¡Vamos todos a cantar!", con el objetivo de lograr los aprendizajes esperados de "Entona y comparte canciones infantiles", de esta forma se espera contribuir al desarrollo de las prácticas de lectura inmersas en el objetivo de que los alumnos aprendan en situaciones contextualizadas y a partir de un lenguaje informal.</i></p>

	<p>3. Valorar de manera reflexiva los resultados obtenidos del Plan de Acción “¡Vamos todos a cantar!” con la finalidad de llegar al logro del aprendizaje esperado de “Entona y comparte canciones infantiles” a partir de la práctica social del lenguaje “Lectura y escucha de poemas y canciones”, reconociendo la importancia que tienen los alumnos de adquirir competencias comunicativas que los ayuden a desenvolverse en sociedad.</p>
<p>PLANIFICACIÓN</p>	<p>A) Lo que yo emplearé dentro de este Plan de Acción será el karaoke como estrategia didáctica para llegar a una habilidad lectora dentro de los alumnos de tercer grado que es donde yo estoy realizando mis prácticas.</p> <p>B) Comenzando con las sesiones:</p> <p>Intervención uno</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sesión uno. Comenzaré preguntándole a los alumnos si alguna vez han escuchado música, así como las ocasiones en las que las han escuchado y cómo la música los puede ayudar a adquirir la habilidad lectora. Después les pediré que escuchen el instrumental de una canción con la finalidad de que se vayan apropiando del ritmo y luego les mostraré las imágenes para que las vayan leyendo. Al final, les pediré que unan el instrumental de la canción con las imágenes que leyeron. 2. Sesión dos. Al inicio, preguntaré qué es lo que se vio, cómo cambiarían las cosas y qué les gustaría hacer para mejorar la actividad. Posteriormente, les pediré a los alumnos que practiquen la canción pasada uniendo melodía con imágenes, para después plantearles la pregunta “¿coincide lo que escuchan con lo que están leyendo en la pictografía?” al resolver la pregunta a través de una plenaria, continuaremos con la parte final, que es la de leer las imágenes sin melodía para saber si están siguiendo el ritmo. 3. Sesión tres. Para comenzar con la sesión se irá comentando qué canción se vio anteriormente, recordándolas a partir de la proyección de las mismas. Después, escucharán la melodía para ir cantando y leyendo las iconografías nuevas que se

	<p><i>irán proyectando en el karaoke. Una vez que las hayan leído las pictografías, las irán entonando a un sólo ritmo entre todos. Les presentaré una ficha con nuevas imágenes donde tendrán que ordenarlas para descubrir un segmento de la canción, después escribirán en sílabas lo que representa cada canción y al final la irán cantando con su propia melodía.</i></p> <p>4. Sesión cuatro. <i>Dará inicio a partir de la entonación de la canción que se vio la sesión pasada, para ahora cantarla con las imágenes y el ritmo de la melodía que les corresponde. Después les corresponderá ver las imágenes con las palabras separadas por sílabas con el propósito de ir mencionándolas. Lo siguiente es ir silabear las canciones sin música, pero con el ritmo para continuar cantándola con la música. Para finalizar se les presentará una ficha de trabajo donde vendrán las pictografías y deberán escribirlas de forma de sílabas, terminarán recitando la canción a través del silabeo.</i></p> <p>5. Sesión cinco. <i>Se cantará la canción previamente vista pero ahora con su pista, comentan cuáles son las dificultades y después un método para realizar la lectura de la pictografía, después se observará la presentación para reconocer las sílabas, se comenzará a leer silabeando, después con música y al final se preguntarán cuestiones de metacognición.</i></p> <p>6. Sesión seis. <i>Los alumnos entonarán una canción a partir del silabeo, percatándose de que ya no hay imágenes y sólo se presentan las palabras separadas en grupos silábicos de forma que de poco a poco irán leyendo la canción. Irán intercalando entre cantarla con su propio ritmo y terminarán con la realización de una ficha de trabajo.</i></p> <p>7. Sesión siete. <i>Los alumnos cantarán la canción de la sesión pasada con la melodía que estaba predestinada, después comenzarán a cantar en sílabas la canción que está presentada en el karaoke. Irán vocalizando sin música durante toda la sesión de manera silábica.</i></p> <p>8. Sesión ocho. <i>Entonarán la canción de la sesión anterior con sílabas y con música. Luego, la separación de grupos silábicos desaparecerá y</i></p>
--	---

	<p><i>comenzarán a leer la canción dentro del karaoke conforme vaya apareciendo el ritmo y la letra.</i></p>
	<p><i>Llevaré a cabo la utilización de varias estrategias e instrumentos de evaluación para poder seguir interviniendo en el área de oportunidad que presentan mis alumnos.</i></p> <ul style="list-style-type: none"><i>• Lista de cotejo: Me permitirá saber qué es lo que los alumnos están haciendo y qué es lo que no están haciendo dentro de la adquisición de saberes en cada actividad implementada.</i><i>• Diario de clase: Con este instrumento voy a valorar lo que los alumnos sienten que están aprendiendo y si la estrategia que estoy utilizando les está funcionando a ellos al momento de adquirir nuevos saberes, ya que en este se plasman diferentes preguntas guía que los ayudan a reflexionar.</i><i>• Rúbrica: Las últimas sesiones las planeo elaborar con rúbrica partiendo de diversos indicadores de logro que me permitan obtener información tanto cualitativa como cuantitativa de lo que están aprendiendo mis alumnos durante el Plan de Acción.</i>

Anexo 3

Sesión 1

Nombre del estudiante: Saraí Tamayo Contreras				Semestre: 7°				
Fecha:				Duración: 40 minutos				
Datos de la Escuela: “Profr. Matias Moreno” – TURNO Matutino				Grado: 3 ^o A” Cantidad de alumnos: 14				
Campo de formación: <u>ESPAÑOL</u>								
ORGANIZADOR CURRICULAR 1 Ámbito: Literatura				ORGANIZADOR CURRICULAR 2: Práctica social: Lectura y escucha de poemas y canciones				
Aprendizaje Esperado <ul style="list-style-type: none"> • Entona y comparte canciones infantiles. 								
SECUENCIA DIDÁCTICA								
Sesión 1								
INICIO		DESARROLLO				CIERRE		
1. Responder las siguientes preguntas: ¿alguna vez has escuchado música?, ¿qué es lo que haces para aprenderte la letra?, ¿cómo logras seguir el ritmo de la canción con la letra? 2. Reflexionar sobre las diversas formas que cada alumno tiene de aprenderse una canción. 3. Socializar lo que se pretende aprender en la secuencia didáctica.		1. Comentar cómo harían para aprender la canción instrumental si no pueden escuchar la letra. 2. Escuchar la canción instrumental con la finalidad de reconocer el ritmo. 3. Visualizar las imágenes presentadas en el proyector que siguen la lírica de la canción. 4. Repetir la escucha de la música y comenzar a relacionar la imagen con el ritmo que tiene la canción. 5. Mencionar cómo podemos unir las imágenes con el instrumental de la canción.				1. Unir la melodía de la canción con las imágenes con el propósito de descubrir la letra de la canción. 2. Comentar cuáles son las áreas de oportunidad que presentaron durante la sesión.		
Instrumento de evaluación.								
Lista de Cotejo. Sesión 1								
Rasgos a Evaluar								
Alumno	Reflexiona sobre cómo se aprende las canciones.		Comenta la forma en que aprende la canción con solo el instrumental a partir de las imágenes.		Une el instrumental con las imágenes para descubrir la letra de la canción.		Calificación	Observaciones
	SI (3)	No (0)	Sí (3)	No (0)	Sí (4)	No (0)		
Diario de Clase. Sesión 1								
¿Qué aprendí hoy?				¿Qué dudas tengo de lo que aprendí?				

<p>¿Qué me gustó más y por qué?</p> <p>¿Qué fue lo más difícil?</p>	<p>¿Qué me falta por aprender sobre lo visto en clase y cómo lo puedo hacer?</p>
<p>Autorreflexión:</p>	

Anexo 4

Sesión 2

Nombre del estudiante: Saraí Tamayo Contreras				Semestre: 7°				
Fecha:				Duración: 40 minutos				
Datos de la Escuela: “Profr. Matias Moreno” – TURNO Matutino				Grado: 3 ^o A” Cantidad de alumnos: 14				
Campo de formación: <u>ESPAÑOL</u>								
ORGANIZADOR CURRICULAR 1 Ámbito: Literatura				ORGANIZADOR CURRICULAR 2: Práctica social: Lectura y escucha de poemas y canciones				
Aprendizaje Esperado <ul style="list-style-type: none"> • Entona y comparte canciones infantiles. 								
SECUENCIA DIDÁCTICA								
Sesión 2								
INICIO		DESARROLLO				CIERRE		
1. Participar en plenaria sobre lo que se vio en la clase pasada, ¿qué fue lo que se realizó?, ¿qué les gustaría cambiar?, ¿por qué? 2. Expresar cómo es que pudieron unir la melodía con las imágenes		1. Llevar a cabo una práctica de la canción que se vio la sesión pasada a partir de las imágenes y música presentada. 2. Escuchar de nuevo el instrumental de la canción y relacionar si están teniendo algún error al unir las pictografías con la melodía. 3. Expresar grupalmente ¿cómo están relacionando la canción con las imágenes?, ¿están fallando en algo? 4. Entonar la canción sin música para conocer el ritmo que cada alumno le está poniendo al instrumental. 5. Comentar ¿quiénes le ponen un ritmo igual a la canción y quiénes aplican un ritmo diferente?, ¿esto puede funcionar a la hora de relacionar la imagen con el instrumental? ¿por qué?				1. Repetir la entonación de la canción a partir de las imágenes y sin melodía tratando de que todos lleven el mismo ritmo. 2. Mencionar cuáles son las dificultades que presentan para realizar las actividades.		
Instrumento de evaluación.								
Lista de Cotejo. Sesión 2								
Rasgos a Evaluar								
Alumno	Expresa como realizó la unión entre imagen y melodía.		Entona la canción sin música para conocer cómo llevan la melodía		Comparten el mismo ritmo al momento de realizar la entonación de la canción		Calificación	Observaciones
	SI (3)	No (0)	Sí (3)	No (0)	Sí (4)	No (0)		

Diario de Clase. Sesión 2

¿Qué aprendí hoy?

¿Qué dudas tengo de lo que aprendí?

¿Qué me gustó más y por qué?

¿Qué me falta por aprender sobre lo visto en clase
y cómo lo puedo hacer?

¿Qué fue lo más difícil?

Autorreflexión:

Anexo 5

Sesión 3

Nombre del estudiante: Saraí Tamayo Contreras		Semestre: 7°				
Fecha:		Duración: 40 minutos				
Datos de la Escuela: “Profr. Matias Moreno” – TURNO Matutino		Grado: 3°A” Cantidad de alumnos: 14				
Campo de formación: <u>ESPAÑOL</u>						
ORGANIZADOR CURRICULAR 1 Ámbito: Literatura		ORGANIZADOR CURRICULAR 2: Práctica social: Lectura y escucha de poemas y canciones				
Aprendizaje Esperado <ul style="list-style-type: none"> • Entona y comparte canciones infantiles. 						
SECUENCIA DIDÁCTICA						
Sesión 3						
INICIO	DESARROLLO	CIERRE				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Comentar cuál fue la canción que se presentó la clase pasada y cómo supieron cada parte de ella. 2. Recordar la canción a partir de las imágenes que se proyectarán e irlas leyendo conforme vayan apareciendo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Escuchar la melodía e ir leyendo las imágenes nuevas que se presentan. 2. Entonar la canción que se está reproduciendo a partir de las imágenes leídas y el ritmo de la canción que acaban de escuchar. 3. Comentar cuáles son las dificultades que están presentando dentro de la actividad. 4. Observar la ficha de trabajo que se les va entregar y comenzar a leer las imágenes aleatorias que se presentan en ella. 5. Ordenar las imágenes de forma que logren descubrir el segmento de la canción conocida que se está presentando. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Escribir en palabras en sílabas de lo que representan las imágenes con la finalidad de conocer las palabras. 2. Participar en plenaria comentando cuál es la canción que se formó y cántala creando una melodía. 				
Instrumento de evaluación.						
Rúbrica de evaluación. Clase 3						
Alumn os	Destacada 10	Satisfactorio 9	En proceso 8-7	Requiere Apoyo 6	No presenta 5	Observaci ones
	Lee las imágenes de manera satisfactoria y las enlaza	Lee casi todas las imágenes de manera satisfactoria	Lee algunas de las imágenes de manera satisfactoria	Necesita de apoyo para poder leer las imágenes de	No realiza la actividad de leer las imágenes de manera	

	con la melodía para entonar la canción	y casi las logra las enlazar con la melodía para entonar la canción	y no las puede las enlaza con la melodía para entonar la canción	manera satisfactoria y enlazarlas con la melodía para entonar la canción	satisfactoria y enlazarlas con la melodía para entonar la canción	

Diario de Clase. Sesión 3

¿Qué aprendí hoy?	¿Qué dudas tengo de lo que aprendí?
¿Qué me gustó más y por qué?	¿Qué me falta por aprender sobre lo visto en clase y cómo lo puedo hacer?
¿Qué fue lo más difícil?	

Autorreflexión:	
-----------------	--

Anexo 6

Sesión 4

Nombre del estudiante: Saraí Tamayo Contreras		Semestre: 7°				
Fecha:		Duración: 40 minutos				
Datos de la Escuela: “Profr. Matias Moreno” – TURNO Matutino		Grado: 3 ^o A” Cantidad de alumnos: 14				
Campo de formación: <u>ESPAÑOL</u>						
ORGANIZADOR CURRICULAR 1 Ámbito: Literatura		ORGANIZADOR CURRICULAR 2: Práctica social: Lectura y escucha de poemas y canciones				
Aprendizaje Esperado <ul style="list-style-type: none"> • Entona y comparte canciones infantiles. 						
SECUENCIA DIDÁCTICA						
Sesión 4						
INICIO	DESARROLLO	CIERRE				
1. Cantar la canción de la clase pasada con la melodía que ellos crearon. 2. Escuchar la melodía propuesta y cantar las imágenes al ritmo de la música.	1. Observar las imágenes con sus palabras separadas por sílabas e ir mencionándolas. 2. Mencionar las palabras haciendo silabeo de las mismas para lograr comprender lo que dicen. 3. Vocalizar sin música, pero con ritmo propio las imágenes silabeando las palabras. 4. Entonar la canción silabeándola al ritmo de la música que se va a presentar. 5. Observar la ficha de trabajo presentada por el docente e ir leyendo las imágenes por sílabas.	1. Escribir en palabras separadas por sílabas las imágenes presentadas en la ficha de trabajo. 2. Recitar la canción que se formó con las imágenes de la ficha de trabajo a través del silabeo.				
Instrumento de evaluación.						
Rúbrica de evaluación. Clase 4						
	Destacada 10	Satisfactorio 9	En proceso 8-7	Requiere Apoyo 6	No presenta 5	
Alumnos	Lee las imágenes de manera satisfactoria, las separa en sílabas y descubre la canción que se está presentando.	Lee las imágenes de manera casi satisfactoria, las separa en casi todas sus sílabas y descubre la canción que se está presentando.	Lee pocas imágenes de manera satisfactoria, las separa escasas sílabas y no logra descubrir la canción que se está presentando.	Necesita apoyo para leer las imágenes de manera satisfactoria, no logra separarlas en sílabas y no descubre la canción que se está presentando.	No realiza la actividad de leer las imágenes, separarlas en sílabas y descubrir la canción que se está presentando.	Observaciones

Diario de Clase. Sesión 4							
¿Qué aprendí hoy?				¿Qué dudas tengo de lo que aprendí?			
¿Qué me gustó más y por qué?				¿Qué me falta por aprender sobre lo visto en clase y cómo lo puedo hacer?			
¿Qué fue lo más difícil?							
Autorreflexión:							

Anexo 7

Sesión 5

Nombre del estudiante: Saraí Tamayo Contreras				Semestre: 7°				
Fecha:				Duración: 40 minutos				
Datos de la Escuela: “Profr. Matias Moreno” – TURNO Matutino				Grado: 3 ^o A” Cantidad de alumnos: 14				
Campo de formación: <u>ESPAÑOL</u>								
ORGANIZADOR CURRICULAR 1 Ámbito: Literatura				ORGANIZADOR CURRICULAR 2: Práctica social: Lectura y escucha de poemas y canciones				
Aprendizaje Esperado <ul style="list-style-type: none"> • Entona y comparte canciones infantiles. 								
SECUENCIA DIDÁCTICA								
Sesión 5								
INICIO		DESARROLLO				CIERRE		
1. Cantar la canción que se vio la clase anterior por sílabas, pero ahora entonándola con su respectiva música. 2. Comentar de manera individual cuáles fueron las dificultades que tuvieron al leer las imágenes con sus respectivas sílabas 3. Plantear un método de manera grupal de qué es lo necesario para realizar la lectura de las pictografías a partir de las sílabas.		1. Llevar a cabo la separación de palabras de las imágenes mostradas de la canción. 2. Presentar el método para que todos vayan silabeando de la misma forma y sin quedarse atrás en la lectura. 3. Entonar la canción a capella de manera que nos permita saber cómo están separadas las sílabas y cómo las deberían entonar. 4. Mencionar la importancia que tiene separar las palabras por sílabas para adquirir la lectura. 5. Presentar cómo pueden ir cantando la canción presentada, pero a partir del sílabo.				1. Comenzar a entonar la canción del silabeo con el ritmo que ellos mismos crearon 2. Cantar la canción en sílabas, pero con la melodía ya presentada. 3. Exponer cuáles son las dificultades presentadas durante la realización de la clase y cómo podrían mejorarlas.		
Instrumento de evaluación.								
Lista de Cotejo. Sesión 5								
Rasgos a Evaluar								
Alumno	Plantea método para realizar el silabeo.		Canta la canción a capella para saber cómo iría el ritmo propio		Vocaliza la canción de manera que puedan entender lo que se está expresando en ella.		Calificación	Observaciones
	SI (3)	No (0)	Sí (3)	No (0)	Sí (4)	No (0)		
Diario de Clase. Sesión 5								
¿Qué aprendí hoy?				¿Qué dudas tengo de lo que aprendí?				

<p>¿Qué me gustó más y por qué?</p> <p>¿Qué fue lo más difícil?</p>	<p>¿Qué me falta por aprender sobre lo visto en clase y cómo lo puedo hacer?</p>
<p>Autorreflexión:</p>	

Anexo 8

Sesión 6

Nombre del estudiante: Saraí Tamayo Contreras			Semestre: 7°		
Fecha:			Duración: 40 minutos		
Datos de la Escuela: “Profr. Matias Moreno” – TURNO Matutino			Grado: 3°A” Cantidad de alumnos: 14		
Campo de formación: <u>ESPAÑOL</u>					
ORGANIZADOR CURRICULAR 1 Ámbito: Literatura			ORGANIZADOR CURRICULAR 2: Práctica social: Lectura y escucha de poemas y canciones		
Aprendizaje Esperado <ul style="list-style-type: none"> • Entona y comparte canciones infantiles. 					
SECUENCIA DIDÁCTICA					
Sesión 6					
INICIO	DESARROLLO			CIERRE	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Comentar en plenaria cuáles han sido las dificultades que han presentado durante las sesiones pasadas. 2. Expresar cómo se cantó la canción anterior y cuáles fueron las características de la misma. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Observar la presentación de la nueva canción para percatarse que sólo hay sílabas y las pictografías fueron removidas. 2. Comenzar a leer silabeando cada una de las palabras que están siendo proyectadas para formar la canción. 3. Entonar la canción de sílaba en sílaba para poder llegar a leer todas las palabras que se van mostrando de poco en poco. 4. Comenzar a cantar la canción, pero ahora haciendo el ritmo que creen que tiene con sus pies. 5. Cantar la canción silabeando y al ritmo de la música que está siendo presentada por el docente 6. Comentar si el ritmo que aplicaron es diferente y cómo cambia el ritmo normal. 			<ol style="list-style-type: none"> 1. Responder el siguiente cuestionamiento “¿De qué se trató la canción que acaban de entonar?” 2. Realizar la ficha de trabajo donde presenten la canción de manera escrita, pero deberá ser separada por sílabas con el propósito de entender si logran adquirir la lectura. 3. Mencionar cuáles son las dificultades que presentan para realizar las actividades. 	
Instrumento de evaluación.					
Lista de Cotejo. Sesión 6					
Rasgos a Evaluar					
Alumno	Realiza un silabeo de canciones sin música.	Cantan la canción silabeándola y al ritmo que ellos crean.	Entona la canción con música a manera de silabeo.	Calificación	Observaciones

		SI (3)	No (0)	Sí (3)	No (0)	Sí (4)	No (0)		

Diario de Clase. Sesión 6

¿Qué aprendí hoy?

¿Qué dudas tengo de lo que aprendí?

¿Qué me gustó más y por qué?

¿Qué me falta por aprender sobre lo visto en clase y cómo lo puedo hacer?

¿Qué fue lo más difícil?

Autorreflexión:

Anexo 9

Sesión 7

Nombre del estudiante: Saraí Tamayo Contreras		Semestre: 7°				
Fecha:		Duración: 40 minutos				
Datos de la Escuela: “Profr. Matias Moreno” – TURNO Matutino		Grado: 3 ^o A” Cantidad de alumnos: 14				
Campo de formación: <u>ESPAÑOL</u>						
ORGANIZADOR CURRICULAR 1 Ámbito: Literatura		ORGANIZADOR CURRICULAR 2: Práctica social: Lectura y escucha de poemas y canciones				
Aprendizaje Esperado <ul style="list-style-type: none"> • Entona y comparte canciones infantiles. 						
SECUENCIA DIDÁCTICA						
Sesión 7						
INICIO	DESARROLLO	CIERRE				
1. Cantar la canción silabeándola de la clase pasada con la melodía predestinada. 2. Prestar atención a que todos los alumnos que se presentan en el salón vayan al mismo ritmo del silabeo y la canción.	1. Comenzar con sílabas, pero sin música para dar una idea a la siguiente canción. 2. Leer las sílabas que se presentan en el karaoke de manera que puedan ir decodificando lo que dice la canción a través de ellas. 3. Vocalizar sin música, pero con ritmo propio las sílabas que están siendo presentadas 4. Releer toda la canción, pero ahora con el objetivo de ir juntando cada vez más las sílabas para ir formando las palabras. 5. Entonar la canción silabeándola, pero, juntando más las palabras, al ritmo de la música que se va a presentar.	1. Realizar la ficha de trabajo donde se presentará una pictografía, y deberá escribir la palabra junta y sin silabearla. 2. Responder de que creen que se trate la canción y si creen que será difícil recitarla.				
Instrumento de evaluación.						
Rúbrica de evaluación. Clase 7						
Alumnos	Destacada 10	Satisfactorio 9	En proceso 8-7	Requiere Apoyo 6	No presenta 5	Observaciones
	Silabea la canción con la música destinada y las va juntando cada vez más hasta	Silabea la canción con la música destinada y en algunas palabras las va juntando más hasta	No logra silabear toda la canción con la música destinada y batalla para irlas	Necesita apoyo para silabear toda la canción con la música destinada y para irlas	No realiza la actividad de silabear la canción con la música destinada y las va	

	llegar a formar la palabra completa sin separarla.	llegar a formar la palabra completa sin separarla.	juntando cada vez más hasta llegar a formar la palabra completa sin separarla.	juntando cada vez más hasta llegar a formar la palabra completa sin separarla.	juntando cada vez más hasta llegar a formar la palabra completa sin separarla.	
--	--	--	--	--	--	--

Diario de Clase. Sesión 7	
¿Qué aprendí hoy?	¿Qué dudas tengo de lo que aprendí?
¿Qué me gustó más y por qué?	¿Qué me falta por aprender sobre lo visto en clase y cómo lo puedo hacer?
¿Qué fue lo más difícil?	

Autorreflexión:	
-----------------	--

Anexo 10

Sesión 8

Nombre del estudiante: Saraí Tamayo Contreras		Semestre: 7°				
Fecha:		Duración: 40 minutos				
Datos de la Escuela: “Profr. Matias Moreno” – TURNO Matutino		Grado: 3 ^o A” Cantidad de alumnos: 14				
Campo de formación: <u>ESPAÑOL</u>						
ORGANIZADOR CURRICULAR 1 Ámbito: Literatura		ORGANIZADOR CURRICULAR 2: Práctica social: Lectura y escucha de poemas y canciones				
Aprendizaje Esperado <ul style="list-style-type: none"> • Entona y comparte canciones infantiles. 						
SECUENCIA DIDÁCTICA						
Sesión 8						
INICIO	DESARROLLO	CIERRE				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Entonar sin música la canción de la sesión pasada con las palabras juntas para poder descubrir de que canción se trata. 2. Mencionar cuáles son las palabras que son más desconocidas y qué dificultad tiene llevarlas a cabo. 3. Recitar la canción de manera lenta y pausada para ir descubriendo cómo sería ponerle ritmo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Escuchar la melodía de la canción y sin cantar, ir relacionando en su mente las palabras con la canción. 2. Cantar la lírica, pero utilizando ahora la melodía predeterminada con la finalidad de saber si lograron descubrir el ritmo. 3. Responder el cuestionamiento “¿lograron acertar la melodía con la letra de la canción?” 4. Participar en la puesta del karaoke presentando la canción con palabras sin estar separadas por sílabas o presentando imágenes. 5. Compartir la dificultad que se les presenta al leer las palabras sin ningún tipo de silabeo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Compartir cuáles han sido las dificultades que han presentado a lo largo de la secuencia. 2. Describir cómo es para ellos entender que pueden leer desde imágenes, sílabas hasta llegar a las palabras enteras. 3. Explicar cómo les ha servido el proyecto en su proceso de lectura. 				
Instrumento de evaluación.						
Rúbrica de evaluación. Clase 8						
Alumnos	Destacada 10	Satisfactorio 9	En proceso 8-7	Requiere Apoyo 6	No presenta 5	Observaciones
	Entona la canción sin separar las sílabas y	Entona la canción separando las sílabas y	No logra entonar la canción sin separar las	Necesita apoyo para entonar la canción sin	No realiza la actividad de entonar la canción	

	solo cantar la palabra completa.	no canta la palabra completa.	palabras en sílabas y no canta la palabra completa	separar las palabras por sílabas y no cantar la palabra completa	separando las sílabas y no canta la palabra completa	

Diario de Clase. Sesión 8

¿Qué aprendí hoy?

¿Qué dudas tengo de lo que aprendí?

¿Qué me gustó más y por qué?

¿Qué me falta por aprender sobre lo visto en clase y cómo lo puedo hacer?

¿Qué fue lo más difícil?

Autorreflexión:

Autorreflexión:									

Sesión 2

Nombre del estudiante: Saraí Tamayo Contreras		Semestre: 7°
Fecha:		Duración: 40 minutos
Datos de la Escuela: “Profr. Matías Moreno” – TURNO Matutino		Grado: 3 ^o A” Cantidad de alumnos: 15
Campo de formación: <u>ESPAÑOL</u>		
ORGANIZADOR CURRICULAR 1 Ámbito: Literatura		ORGANIZADOR CURRICULAR 2: Práctica social: Lectura y escucha de poemas y canciones
Aprendizaje Esperado <ul style="list-style-type: none"> Entona y comparte canciones infantiles. 		
SECUENCIA DIDÁCTICA		
Sesión 1		
INICIO	DESARROLLO	CIERRE
<p>1. Responder las siguientes preguntas: ¿cómo hicieron para descifrar las primeras canciones que se presentaron?, ¿les fue complicado leer las pictografías? ¿por qué?, ¿leer por sílabas fue fácil para ustedes?, ¿cuál fue la canción más complicada?</p> <p>2. Reflexionar sobre las sesiones pasadas cómo fueron y qué tan complicadas estuvieron.</p>	<p>1. Prestar atención a las imágenes para descifrar y unir el nombre de cada canción previamente escuchada.</p> <p>2. Comentar cuál es la canción de la que más se acuerdan y de que trata.</p> <p>3. Explicar cómo lograron comprender de qué se trataba la canción a partir de su escucha.</p> <p>4. Visualizar la canción presentada hoja con los tres momentos utilizados: por pictografías, por sílabas y completos.</p> <p>5. Mencionar cuál de los tres métodos es más fácil para lograr leer de lo que tratan la canción.</p>	<p>1. Intentar llevar a cabo la lectura de la canción y explica de qué se trata.</p> <p>2. Comentar cuáles son las áreas de oportunidad que presentaron durante la sesión.</p> <p>*Encargar una canción infantil de manera escrita para compartirla con el grupo</p>
Instrumento de evaluación.		
Lista de Cotejo. Sesión 1		
	Rasgos a Evaluar	

Alumno	Reflexiona sobre las canciones pasadas y su método de lectura.		Explica cómo comprendió de que trata la canción.		Lleva a cabo la lectura y explicación de la canción presentada en la ficha.		Calificación	Observaciones
	SI (3)	No (0)	Sí (3)	No (0)	Sí (4)	No (0)		
Autorreflexión:								

Sesión 3

Nombre del estudiante: Saraí Tamayo Contreras		Semestre: 7°
Fecha:		Duración: 40 minutos
Datos de la Escuela: “Profr. Matías Moreno” – TURNO Matutino		Grado: 3°A” Cantidad de alumnos: 15
Campo de formación: <u>ESPAÑOL</u>		
ORGANIZADOR CURRICULAR 1 Ámbito: Literatura		ORGANIZADOR CURRICULAR 2: Práctica social: Lectura y escucha de poemas y canciones
Aprendizaje Esperado <ul style="list-style-type: none"> Entona y comparte canciones infantiles. 		
SECUENCIA DIDÁCTICA		
Sesión 3		
INICIO	DESARROLLO	CIERRE
<ol style="list-style-type: none"> Presentar frente a los compañeros la canción que se les encargó de tarea. Intercambiar la canción que trajeron con otros compañeros para llevar a cabo su lectura. 	<ol style="list-style-type: none"> Separar en sílabas la canción que se le otorgó con la espera de que puedan comprenderla de mejor manera. Mencionar de manera oral cuál es el significado de la canción que trajo su compañero. Comentar cuáles son las dificultades que están presentando dentro de la actividad. Elegir una de las canciones que más les haya gustado de las que trajeron sus compañeros. Entonar la canción seleccionada con la finalidad de leerla junto a todo el grupo. 	<ol style="list-style-type: none"> Realizar la separación de palabras de la nueva canción para poder leerla en partes. Explicar frente al grupo de qué se trata la canción que se otorgó y mencionar cuáles fueron las dificultades que tuvieron al realizar la actividad.

		6. Observar la canción que le tocó de las que se encargaron de tarea.				
Instrumento de evaluación. Rúbrica de evaluación. Clase 3						
Alumnos	Destacada 10	Satisfactorio 9	En proceso 8-7	Requiere Apoyo 6	No presenta 5	Observaciones
	Lleva a cabo la lectura de la canción junto a sus compañeros sin equivocarse en la letra de la misma.	Lleva a cabo la lectura de casi toda la canción junto a sus compañeros sin equivocarse en la letra de la misma.	Lleva a cabo la lectura de pequeñas partes de la canción junto a sus compañeros sin equivocarse en la letra de la misma.	Necesita de apoyo para poder llevar a cabo la lectura de la canción junto a sus compañeros sin equivocarse en la letra de la misma.	No realiza la actividad de llevar a cabo la lectura de la canción junto a sus compañeros sin equivocarse en la letra de la misma.	
Autorreflexión:						

Sesión 4

Nombre del estudiante: Saraí Tamayo Contreras		Semestre: 7°
Fecha:		Duración: 40 minutos
Datos de la Escuela: “Profr. Matías Moreno” – TURNO Matutino		Grado: 3°A” Cantidad de alumnos: 15
Campo de formación: <u>ESPAÑOL</u>		
ORGANIZADOR CURRICULAR 1 Ámbito: Literatura		ORGANIZADOR CURRICULAR 2: Práctica social: Lectura y escucha de poemas y canciones
Aprendizaje Esperado <ul style="list-style-type: none"> Entona y comparte canciones infantiles. 		
SECUENCIA DIDÁCTICA		
Sesión 4		

INICIO	DESARROLLO	CIERRE
<p>1. Socializar las respuestas que se dieron la clase pasada acerca de cómo les ha servido la música para ayudar a la adquisición de la lectura.</p> <p>2. Exponer cuál es el método que utilizan para aprenderse la canción a partir de lo que ya se vieron en las sesiones pasadas.</p>	<p>1. Escuchar la canción de la “Soy una taza” con la finalidad de que unan las palabras y quiten las imágenes.</p> <p>2. Analizar cómo queda la canción y leerla a partir de juntar toda la palabra.</p> <p>3. Entonar la canción de la taza de manera que la puedan leer a su ritmo normal y no de forma lenta.</p> <p>4. Expresar cuál es la dificultad que obtuvieron para entonar la canción a su ritmo normal.</p>	<p>1. Escribir en palabras una conclusión de cómo te ha servido utilizar la música y su lírica para leer y comprender las cosas.</p> <p>2. Compartir cuáles han sido las dificultades que han presentado a lo largo de la secuencia y cómo han logrado trabajar con ellas.</p>

Instrumento de evaluación.

Rúbrica de evaluación. Clase 3						
Alumnos	Destacada 10	Satisfactorio 9	En proceso 8-7	Requiere Apoyo 6	No presenta 5	Observaciones
	Lleva a cabo la lectura de la canción junto a sus compañeros sin equivocarse en la letra de la misma.	Lleva a cabo la lectura de casi toda la canción junto a sus compañeros sin equivocarse en la letra de la misma.	Lleva a cabo la lectura de pequeñas partes de la canción junto a sus compañeros sin equivocarse en la letra de la misma.	Necesita de apoyo para poder llevar a cabo la lectura de la canción junto a sus compañeros sin equivocarse en la letra de la misma.	No realiza la actividad de llevar a cabo la lectura de la canción junto a sus compañeros sin equivocarse en la letra de la misma.	

Autorreflexión:

Sesión 5

Nombre del estudiante: Saraí Tamayo Contreras		Semestre: 7°
Fecha:		Duración: 40 minutos
Datos de la Escuela: “Profr. Matías Moreno” – TURNO Matutino		Grado: 3°A” Cantidad de alumnos: 15
Campo de formación: <u>ESPAÑOL</u>		
ORGANIZADOR CURRICULAR 1 Ámbito: Literatura		ORGANIZADOR CURRICULAR 2: Práctica social: Lectura y escucha de poemas y canciones
Aprendizaje Esperado:		

- Entona y comparte canciones infantiles.

SECUENCIA DIDÁCTICA

Sesión 5

INICIO	DESARROLLO	CIERRE
<p>1. Analizar las tarjetas que fueron otorgadas para realizar las siguientes actividades.</p> <p>2. Responder cómo pueden utilizar las tarjetas para crear una canción que los demás puedan comprender.</p>	<p>1. Buscar un equipo de trabajo de dos a tres personas para realizar las siguientes actividades.</p> <p>2. Utilizar las tarjetas otorgadas con la finalidad de crear una canción que sus compañeros puedan comprender.</p> <p>3. Elegir un ritmo de los que muestra la maestra para la canción con la finalidad de poder presentarla frente a su grupo.</p> <p>4. Escribir la letra de su canción para permitir que sus compañeros la lean, pueden usar cualquiera de los tres métodos, pegar las tarjetas en el pizarrón, escribir por sílabas o escribiendo palabras completas</p> <p>5. Visualizar la canción presentada por los compañeros y tratar de entender qué es lo que quisieron comunicar.</p>	<p>1. Llevar a cabo la canción por equipo de manera que permitirá una mejor comprensión para los compañeros.</p> <p>2. Comentar de qué se trata la canción de los compañeros y cómo hicieron para comprenderla.</p>

Instrumento de evaluación.

Rúbrica de evaluación. Clase 5

	Destacada	Satisfactorio	En proceso	Requiere Apoyo	No presenta	
	10	9	8-7	6	5	
Alumnos	Analiza las tarjetas que fueron otorgadas para escribir y producir una canción.	Analiza casi todas las tarjetas que fueron otorgadas para escribir y producir una canción.	Analiza algunas tarjetas que fueron otorgadas y no participa en la escritura y producción de la canción.	Necesita de apoyo para poder analizar las tarjetas que fueron otorgadas para escribir y producir una canción.	No realiza la actividad de analizar las tarjetas que fueron otorgadas para escribir y producir una canción.	Observaciones

Autorreflexión:

Anexo 12

Lectura de una canción

Joven Aún

Si tú eres joven aún, joven aún, joven aún
Mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás
A menos que con afán, que con afán conserves
Tus inquietudes y así nunca envejecerás

Jóvenes hay de ochenta y tantos años
Y viejos hay que tienen dieciséis
Porque vejez no significa arrugas
Y juventud no implica candidez

Si tú eres joven aún, joven aún, joven aún
Mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás
A menos que con afán, que con afán conserves
Tus inquietudes y así nunca envejecerás

Un joven es aquel que vive limpio
Con un ideal y metas que alcanzar
Anciano es quien pierde la pureza
Anciano es quien deja de estudiar

Si tú eres joven aún, joven aún, joven aún
Mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás
A menos que con afán, que con afán conserves
Tus inquietudes y así nunca envejecerás.

Anexo 13

Canciones creadas por alumnos y las tarjetas con las que las crearon

Nombres de los integrantes del equipo:
Leah Miranda Treviño Barcía
Emir Sebastián Torres Foster
Osiel José Vazquez
Luis Carlos Borkvold J. V. O. J. O.

1. Con base en las tarjetas otorgadas con las imágenes, escriban la canción que ustedes crearon en las siguientes líneas con la finalidad de leerla al grupo.

Primer día de clases
Entramos a la escuela
Vamos a estudiar
con la maestra Melissa
Vamos a aprender
todos muy felices
porque vamos a correr

Anexo 14

Presentaciones de las canciones

<p>YO TENGO UNA CASITA</p> <p>Presentación</p>	<p>¿? <</p> <p>tengo una</p>	<p>Que es así y así</p>	<p>que por la</p>
1	2	3	4
<p>SALE EL</p> <p>ASÍ Y ASÍ</p>	<p>QUE CUANDO QUIERO</p>		<p>ASÍ Y ASÍ</p>
5	6	7	8
	<p>ASÍ, ASÍ Y ASÍ</p>		

<p>Soy una taza</p>	<p>ta-za te-te-ra</p>	<p>cu-cha-ra cu-cha-ron</p>	<p>pla-to lla-no pla-to hon-do</p>
1	2	3	4
<p>cu-chi-lli-to te-ne-dor</p>	<p>sa-le-ro a-zu-ca-re-ra</p>	<p>ba-ti-do-ra O-lla ex-prés chu-chú</p>	<p>Soy u-na ta-za u-na te-te-ra</p>
5	6	7	8
<p>u-na un cu-cha-ra</p>	<p>un pla-to lla-no un pla-to hon-do</p>	<p>un cu-chi-lli-to y un te-ne-dor</p>	<p>Soy un sa-le-ro a-zu-ca-re-ra</p>

<p>Mi rancho</p>	<p>Ya me voy pa'l rancho ¿Tú tienes rancho, Pánfilo?</p>	<p>Círal, cirino, si montaras Tengo un ranchito muy bonito</p>	<p>¿Y qué tienes en tu ranchito? Tengo muchos animalitos</p>
1	2	3	4
<p>Y me quieren mucho ¿Qué animalés tienes, Pánfilo?</p>	<p>Allá en mi rancho bonito Allá tengo un marranito</p>	<p>Y cuando me miran venir El marrano me hace "einc, einc" Qué bonito marranito</p>	<p>También tengo en mi ranchito Un chivito muy bonito</p>
5	6	7	8
<p>Y cuando me miran venir El marrano me hace "einc, einc"</p>	<p>El peto me hace "cuac, cuac" Qué bonito mi petito</p>	<p>También tengo en mi ranchito Un chivito muy bonito</p>	<p>Y cuando me miro venir El chivito me hace "beh-eh-eh"</p>

Anexo 15

Actividad interactiva de unión

- Soy una taza
- Muñeca vestida de azul
- Mi ranchito
- Yo tengo una casita
- 10 perritos
- Joven aún

Anexo 16

Fichas de trabajo

ESCUELA PRIMARIA "PROFR. MATÍAS MORENO"
 Maestra Melissa González Montemayor
 Maestra Normalista Saraí Tamayo Contreras

1. Ordenar las imágenes que pertenecen a la canción para saber qué pasó primero, después y al final. Escribe los números en el círculo.
2. Escribe en sílabas el nombre que está representando la pictografía.

Nombre: _____

1. Escribe la palabra que corresponde a cada una de las imágenes.

ESCUELA PRIMARIA "PROFR. MATÍAS MORENO"
 Maestra Melissa González Montemayor
 Maestra Normalista Saraí Tamayo Contreras

Nombre: _____

1. Escribe en sílabas el nombre que está representando la pictografía.

Anexo 17

Pictografías

